

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

MAGISTRSKO DELO

Anja Erzin

Ljubljana, 2022

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
KEMIJSKO INŽENIRSTVO

**Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju
tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja**

MAGISTRSKO DELO

Anja Erzin

MENTOR: prof. dr. Igor Plazl

SOMENTOR: doc. dr. Aleš Lapanje, viš. znan. sod.

Ljubljana, 2022

IZJAVA O AVTORSTVU

magistrskega dela

Spodaj podpisana Anja Erzin sem avtorica magistrskega dela z naslovom: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja.

S svojim podpisom zagotavljam, da:

- je magistrsko delo rezultat mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom prof. dr. Igorja Plazla in somentorstvom doc. dr. Aleša Lapanjeta, viš. znan. sod.;
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem magistrskem delu, navedena oziroma citirana v skladu z navodili;
- se zavedam, da je plagiatorstvo, v katerem so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – uradno prečiščeno besedilo (ZASP-UPB3) (Ur. list RS, št. 16/2007));
- sem poskrbela za slovnično in oblikovno korektnost magistrskega dela;
- je elektronska oblika magistrskega dela identična tiskani obliki magistrskega dela.

V Ljubljani,

Podpis avtorice

Magistrsko delo je zaključek Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kemijskega inženirstva. Delo je bilo opravljeno na Institutu »Jožef Stefan«, Odsek za znanosti o okolju, Skupina za koloidno biologijo pod skrbništvom dr. Nade Verdel.

Senat UL FKKT je za mentorja imenoval prof. dr. Igorja Plazla in za somentorja doc. dr. Aleša Lapanjeta, viš. znan. sod..

Recenzenti: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, prof. dr. Marjan Marinšek

Komisija za oceno in zagovor magistrskega dela

Predsednik komisije:

prof. dr. Marjan Marinšek

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Član:

prof. dr. Igor Plazl

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Član:

doc. dr. Aleš Lapanje, viš. znan. sod.

Institut »Jožef Stefan«

Članica:

prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Zahvala

Za pomoč pri uspešni izvedbi magistrskega dela se zahvaljujem mentorju, prof. dr. Igorju Plazlu, somentorju doc. dr. Alešu Lapanjetu, viš. znan. sod. in skrbnici dr. Nadi Verdel.

Za pregled naloge, nasvete in popravke se zahvaljujem prof. dr. Andreji Žgajnar Gotvajn in prof. dr. Marjanu Marinšku.

Dimitriju, Jutri, Katarini, Maji, Teji, Tomažu in Iaroslavu se zahvaljujem za pomoč v laboratoriju, posojanje ključev oziroma kartice in strokovne nasvete.

Zahvalila bi se rada še družini in prijateljem, ki so mi ves čas stali ob strani

Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju vod tovarn brezlesnega papirja

Povzetek: V papirni industriji se porablja in onesnažuje velika količina vode. S pomočjo bioaugmentacije bi lahko zmanjšali količino neželenih prisotnih snovi v tehnološki vodi in tako zmanjšali porabo vode. V okviru magistrskega dela smo izbrali najboljšo kombinacijo bakterij, ki razgrajuje snovi prisotne v tehnološki vodi tovarn brezlesnega papirja in ima zato velik potencial za uporabo v biološkem čiščenju. Posamezne bakterije izolirane iz tehnološke vode tovarn brezlesnega papirja smo najprej identificirali in testirali njihovo sposobnost razgradnje snovi, ki so prisotne v tehnološki vodi tovarn brezlesnega papirja. Testirali smo njihovo sposobnost razgradnje azo barvil, fluorescentnega barvila, škroba, celuloze, emulzije lateksa in alkil keten dimerov. Nato smo sestavili smiselne kombinacije najaktivnejših sevov in jih testirali v modelni tehnološki vodi. Analizirali smo prisotnost inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi, da bi ugotovili negativne in pozitivne interakcije med posameznimi sevi. Odločili smo se za kombinacijo sevov *Xanthomonas* sp., *Cellulosimicrobium* sp. *Aeromonas* sp., *Klebsiella* sp. in *Agromyces* sp..

Ključne besede: azo barvila, biološko čiščenje tehnološke vode, biorazgradnja, organska onesnaževala, tovarna brezlesnega papirja.

Selection and characterization of bacteria for their use in biological white water treatment of the wood-free paper mills

Abstract: The paper industry consumes and pollutes a large amount of water. With the help of bioaugmentation, the amount of unwanted substances present in the white water could be reduced and thus water consumption would be reduced. The main emphasis of this master degree thesis is to choose the best combination of bacteria that degrades the substances present in the white water of the wood-free paper mills and therefore has great potential for use in biological treatment. Individual bacteria isolated from the white water of wood-free paper mills were first identified and tested for their ability to degrade the substances that are present in the white water of wood-free paper mills. Their ability to degrade azo dyes, fluorescent dye, starch, cellulose, latex emulsion, and alkyl keten dimers was tested. Then meaningful combinations of most active strains were assembled and tested in synthetic white water. The presence of inoculated bacteria in combination after exposure in synthetic white water was analyzed to determine the negative and positive interactions between individual strains. A combination of strains *Xanthomonas* sp., *Cellulosimicrobium* sp., *Aeromonas* sp., *Klebsiella* sp. and *Agromyces* sp. was chosen.

Keywords: azo dyes, biological treatment of whitewater, biodegradation, organic pollutants, wood-free paper mill.

Kazalo

1	Uvod	1
1.1	Problemi tovarn brezlesnega papirja.....	1
1.1.1	Tradicionalno čiščenje tehnološke vode.....	1
1.2	Prisotne snovi v tehnoloških vodah tovarn brezlesnega papirja	2
1.2.1	Alkil keten dimeri (AKD).....	2
1.2.2	Barvila	2
1.2.3	Belila.....	3
1.2.4	Celuloza	3
1.2.5	Lateks	4
1.2.6	Škrob.....	4
1.3	Določanje snovi v tehnološki vodi brezlesnega papirja.....	4
1.3.1	Ultravijolična in vidna spektrofotometrija	4
1.3.2	Turbidimetrija.....	6
1.3.3	Fluorescenca ali emisija.....	6
1.3.4	Kemiluminiscenca	6
1.3.5	Kemijska potreba po kisiku (KPK) in totalni organski ogljik (TOC)	6
1.4	Uporaba bakterij za čiščenje odpadne vode.....	7
1.4.1	Mešane kulture bakterij	8
1.4.2	Avtotonost bakterij	9
1.4.3	Kometabolizem bakterij	9
2	Namen dela	11
3	Eksperimentalni del	13
3.1	Identifikacija izolatov	13
3.1.1	Izolacija DNA.....	13
3.1.2	Pomnoževanje.....	13
3.1.3	Analiza sekvenc	15
3.2	Testi razgradnje.....	15
3.2.1	Test razbarvanja barvil in razgradnje belila v tekočem gojišču	15
3.2.2	Test razgradnje z lugolom v tekočem gojišču	16
3.2.3	Test razgradnje z lugolom na agarških ploščah.....	18
3.2.4	Test razgradnje z antronskim reagentom v tekočem gojišču.....	19
3.2.5	Določitev koncentracije glukoze v tekočem gojišču z luminolom.....	20
3.3	Prvi izbor sevov	20
3.3.1	Kriterij za najaktivnejše seve v prvem izboru sevov	21

3.4	Podrobnejša analiza izbranih sevov	22
3.4.1	Izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij sevov	22
3.4.2	Odvisnost med optično gostoto in številom celic	23
3.4.3	Priprava prekonočnih kultur s koncentracijo 10^8 celic/mL	24
3.4.4	Testi razgradnje v podrobnejši analizi izbranih sevov	25
3.4.5	Analiza prisotnosti inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi	27
3.5	Priprava gojišč	27
3.5.1	Minimalno gojišče M9	27
3.6	Ostale uporabljene kemikalije	29
3.6.1	Priprava kemikalij	31
4	Rezultati.....	33
4.1	Identifikacija izolatov	33
4.2	Prvi izbor najaktivnejših sevov	35
4.2.1	Razbarvanje barvil v tekočem gojišču.....	35
4.2.2	Razgradnja belila v tekočem gojišču	37
4.2.3	Razgradnja kationskega škroba in topnega škroba v tekočem gojišču.....	38
4.2.4	Razgradnja AKD v tekočem gojišču	40
4.2.5	Razgradnja celuloze na agarških ploščah	42
4.2.6	Izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij sevov	43
4.3	Podrobnejša analiza izbranih sevov	44
4.3.1	Odvisnost med optično gostoto in številom celic.....	44
4.3.2	Razbarvanje barvil v tekočem gojišču.....	46
4.3.3	Razgradnja belila v tekočem gojišču	49
4.3.4	Razgradnja kationskega škroba v tekočem gojišču	49
4.3.5	Razgradnja AKD v tekočem gojišču	50
4.3.6	Razgradnja lateksa na agarških ploščah	51
4.3.7	Razgradnja celuloze na agarških ploščah	52
4.3.8	Vpliv sestave gojišč na meritve	52
4.3.9	Razbarvanje modrega barvila v modelni tehnološki vodi	54
4.3.10	Razgradnja belila v modelni tehnološki vodi	55
4.3.11	Razgradnja kationskega škroba v modelni tehnološki vodi	56
4.3.12	Razgradnja celuloze v modelni tehnološki vodi.....	56
4.3.13	Koncentracija glukoze v modelni tehnološki vodi	57
4.3.14	Optična gostota v modelni tehnološki vodi	57
4.3.15	Izbrana najprimernejša kombinacija.....	58
4.3.16	Določitev specifičnih lastnosti sevov	58

4.3.17	Analiza prisotnih inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi	60
5	Razprava	65
5.1	Izolati	65
5.2	Modelna in realna tehnološka voda	65
5.3	Razgradnja prisotnih snovi v tehnološki vodi brezlesnega papirja in predvidene poti razgradnje	65
5.4	Slabosti testov razgradnje	69
5.4.1	Omejitev testov razgradnje na agarških ploščah	69
5.4.2	Dodatki nekaterim snovem	70
5.5	Izbor vzorcev za pridobitev sevov	70
5.6	Vzroki za učinkovitost razgradnje onesnaževal s pomočjo mešane kulture in čistih kultur	70
5.7	Odstopanja od pričakovanih vrednosti in eksperimentalne napake	72
5.7.1	Neujemanje v rezultatih med prvim izborom sevov in podrobnejšo analizo sevov	72
5.7.2	Odstopanja od pričakovanih vrednosti	72
6	Zaključek	75
7	Literatura	77
8	Priloge	87
8.1	Prvi izbor sevov	87
8.1.1	Razgradnja v vseh gojiščih	87

Seznam uporabljenih kratic in simbolov

Kratice

AKD	alkil keten dimeri (<i>angl.</i> alkyl keten dimers)
BPK	biološka potreba po kisiku
BS	srednja razgradnja belila
CS	srednja razgradnja celuloze
CV	velika razgradnja celuloze
CAS	identifikacijsko število kemijskih elementov, spojin, polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin (<i>angl.</i> Chemical Abstracts Service)
CFU	št. celic v enem mL gojišča (<i>angl.</i> colony forming units)
COVID-19	virusna bolezen
DMSO	dimetilsulfoksid
DNA	deoksiribonukleinska kislina (<i>angl.</i> deoxyribonucleic acid)
dNTP	deoksinukleotid trifosfat (<i>angl.</i> deoxynucleotide triphosphate)
EDTA	etilendiamintetraocetna kislina (<i>angl.</i> ethylenediaminetetraacetic acid)
Gojišče M9	minimalno gojišče, ki smo ga uporabljali (<i>angl.</i> M9 medium)
IC	anorganski ogljik (<i>angl.</i> inorganic carbon)
K	kontrolna vrednost
KPK	kemijska potreba po kisiku
MBS	srednja razgradnja modrega barvila
MBV	velika razgradnja modrega barvila
miliQ H₂O	ultra čista voda
MW144826 - MW144947 in MW131116	pristopna števila zaporedij izolatov, shranjenih v NCBI GenBank
NB	hranilni medij (<i>angl.</i> nutrient broth)

NCBI	Nacionalni center za biotehnoške informacije (<i>angl.</i> National Center for Biotechnology Information)
PCR	verižna reakcija s polimerazo (<i>angl.</i> polymerase chain reaction)
RDP	projekt ribosomske baze podatkov (<i>angl.</i> ribosomal database project)
rRNA	ribosomska ribonukleinska kislina (<i>angl.</i> ribosomal ribonucleic acid)
R1492	začetni oligonukleotid z zaporedjem CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT
SV	slepi test
ŠS	srednja razgradnja kationskega škroba
ŠV	velika razgradnja kationskega škroba
TAE pufer	puferska raztopina, ki vsebuje Tris bazo, očetno kislino in EDTA (<i>angl.</i> Tris-acetate-EDTA)
TC	totalni ogljik (<i>angl.</i> total carbon)
TE	elementi v sledovih (<i>angl.</i> trace elements)
TOC	totalni organski ogljik (<i>angl.</i> total organic carbon)
UV	ultravijolična (<i>angl.</i> ultraviolet)
16S rRNA	komponenta rRNA v prokariontskem ribosomu
1492r	začetni oligonukleotid z zaporedjem CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT
27f	začetni oligonukleotid z zaporedjem AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG
Simboli	
A	absorbanca [/]
A₅₁₀, A₅₆₀, A₅₈₄, A₆₂₀	absorbanca merjena pri valovnih dolžinah 510 nm, 560 nm, 584 nm in 620 nm [/]
c	koncentracija snovi [mol/L]
Cglukoza	koncentracija glukoze v vzorcu [mol/L]
Cizhodna	koncentracija snovi v izhodni raztopini [mol/L ali U/mL]
Ckončna	koncentracija snovi v končni raztopini [mol/L ali U/mL]
F₄₄₀	fluorescenca merjena pri valovni dolžini 440 nm [/]

L	dolžina optične poti žarka skozi vzorec [cm]
L₁₃₅	kemiluminiscenca merjena pri občutljivosti 135 [/]
M	molska masa [g/mol]
OD₆₀₀	optična gostota oz. absorbanca merjena pri 600 nm [/]
P_{Iugol}	ploščina, ki se je razbarvala ob dodatku lugola [%]
R	razgradnja, podana kot količnik med površino razgrajenih delov plošče in površino celotne plošče [%]
V	volumen dodanih kemikalij [mL]
V_{vzorca}	volumen vzorca, ki smo ga merili [μL]
T	temperatura [C°]
T	transmitanca [%]
t	čas [d]
ε	molski absorpcijski koeficient [L/mol × cm]
% (m/v)	masno-volumski delež [g/100 mL]

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

1 Uvod

1.1 Problemi tovarn brezlesnega papirja

Voda je bila že od samega začetka proizvodnje papirja in papirne kaše edinstven in nezamenljiv material. V papirni industriji se porablja in onesnažuje velika količina vode. Specifičen volumen tehnološke vode pri izdelavi brezlesnega papirja ($22 \text{ m}^3/\text{t}$) ali premazanega brezlesnega papirja ($7,5 \text{ m}^3/\text{t}$) je relativno velik v primerjavi z drugimi procesi izdelave papirja, kot so specialni papir ($40 \text{ m}^3/\text{t}$), lesni papir ($16 \text{ m}^3/\text{t}$), papir iz recikliranih vlaken z odstranjevanjem črnila in lepila ($9,9 \text{ m}^3/\text{t}$) in papir iz recikliranih vlaken brez odstranjevanja črnila in lepila ($4,8 \text{ m}^3/\text{t}$) [1]. Papirna industrija je že zelo napredovala pri čiščenju in zmanjšanju količine porabljene vode. V nekaterih tovarnah papirja uporabljajo zaprti krog tehnološke vode z vmesnimi postopki čiščenja, s čimer se zelo zmanjša količina nastale odpadne vode in zmanjša poraba vstopne vode [1,2]. Takšne izboljšave so zelo pomembne v državah, kjer imajo redke vodne vire in suho podnebje. Najverjetneje bodo postale pomembne tudi drugje, in sicer zaradi regionalnih stroškov surove in odpadne vode. Pomanjkljivosti zaprtega kroga tehnološke vode so povečana korozija, kopičenje soli in neprocesnih elementov [2]. V zaprtem krogu tehnološke vode je prisotnih več raztopljenih organskih snovi, kar velikokrat vodi do povečane rasti mikroorganizmov. Ti lahko povzročajo veliko problemov. Mikroorganizmi lahko na površinah formirajo biofilme. Ti se lahko kasneje odlepijo in vstopijo v papirno napravo, kjer lahko naredijo luknje in packe ali pa celo strgajo papir in tako zmotijo produkcijo papirja. Drugi problem, ki nastane zaradi prevelike rasti mikroorganizmov je smrad, kar je posledica snovi, ki jih sintetizirajo mikroorganizmi [3].

1.1.1 Tradicionalno čiščenje tehnološke vode

Številni fizikalni, kemijski in elektrokemijski postopki, ki vključujejo elektrokoagulacijo, ultrafiltracijo, ozonacijo in nekateri postopki predčiščenja se uporabljajo v kombinaciji z različnimi metodami tudi pri čiščenju odpadne vode v proizvodnji papirja. Vendar pa imajo kar nekaj pomanjkljivosti, kot je velika količina nastalega blata, drage investicije, velika poraba energije in nastanek sekundarnih vmesnih produktov, ki jih je potrebno nadaljnje obdelati [4].

Biološki postopki imajo v primerjavi s kemijskimi, fizikalnimi in elektrokemijskimi postopki več prednosti zaradi majhnega vpliva na okolje, manjših stroškov, zmožnosti razgradnje organskih onesnaževal in možnosti koristne uporabe odpadnega blata. Različne raziskave povezane z biološko težko razgradljivimi snovmi kažejo boljše rezultate z uporabo bioremediacije. Bioremediacija je metoda, kjer gre za biostimulacijo (stimulacija mikrobne skupnosti) ali pa za bioaugmentacijo (sprememba mikrobne skupnosti z vcepkom bakterij). V obeh primerih je učinkovitost odvisna od ustreznih vcepkov in pogojev v inokuliranem okolju [5]. Bioaugmentacijo se že več let uporablja v kmetijstvu in čiščenju odpadnih vod. Kljub temu velja za postopek, ki ga je težko kontrolirati in ima velikokrat nepredvidljive rezultate [6].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Znane so študije aerobnih, anaerobnih, encimatskih in kombiniranih bioloških postopkov čiščenja tehnološke vode. V večini primerov gre za biološke sisteme, ki delujejo pod optimalnimi pogoji za biološko čiščenje, kar pomeni nevtralen pH in temperatura med 30-37 °C. Možnost čiščenja tehnološke vode med samim procesom pod neoptimalnimi pogoji (višja temperatura in/ali neoptimalen pH) je zelo dobrodošlo. Prilagajanje pogojev namreč predstavlja dodatne investicije in operativne stroške [3].

1.2 Prisotne snovi v tehnoloških vodah tovarn brezlesnega papirja

Poleg osnovnih surovin (vlaknen in polnil) je v procesu proizvodnje papirja potrebno dodajati različne mešanice kemijskih dodatkov. Del dodatkov služi za doseg potrebnih lastnosti papirja (npr. klejiva, sredstva za mokro trdnost, barvila, razni premazi), drugi del dodatkov služi za boljše delovanje procesa (npr. protipenilci, čistilna sredstva, slimicidi). Veliko število procesnih in funkcionalnih kemijskih dodatkov temelji na sintetičnih spojinah in niso lahko biološko razgradljivi in slabo biodostopni; nekateri pa so celo klasificirani kot nevarni za okolje ali vodotok [2].

Brezlesni papir je papir, ki naj bi vseboval le kemijsko papirno kašo v svoji kemijski sestavi. V praksi naj bi vseboval tudi majhno količino drugih vlaken in papirnih kaš (manj kot 5 %). Količina težko razgradljivega lignina je zanemarljiva in dosega do 5 %. Kemijska papirna kaša je osnovno papirna kaša, v katero so dodane kemikalije, ki raztopijo lignin in osvobodijo celulozna vlakna [2].

Kemikalije, ki so predvidoma prisotne v tehnološki vodi brezlesnega papirja so škrob, celuloza, alkil keten dimeri (AKD), emulzije lateksa, azo in fluorescentna barvila [7].

1.2.1 Alkil keten dimeri (AKD)

AKD se v proizvodnji papirja pogosto uporablja kot klejivo. S klejenjem se izboljšajo površinske lastnosti papirja (npr. povečanje hidrofobnosti). S tem preprečimo prodiranje in širjenje tekočin skozi porozno strukturo papirja in izboljšamo kvaliteto tiskanja, saj imamo boljši nadzor nad absorpcijo in razprševanjem črnila [8,9]. AKD so voskasti, bele barve, netopni v vodi, s tališčem okoli 50 °C (odvisno od dolžine verige in strukture maščobnih kislin, ki se uporabljajo pri njegovi sintezi). Komercialni AKD, ki se uporabljajo v različnih industrijah papirne kaše in papirja so sintetizirani iz naravnih maščobnih kislin, ki vsebuje med 14 - 20 ogljikov [9]. AKD imajo nizko toksičnost, so okoljsko prijazni, poceni in lahko dostopni [10].

1.2.2 Barvila

Barvila se v proizvodnji papirja uporabljajo za barvo in za spremembo svetlosti papirja. Primer barvil, ki jih uporabljajo v papirni industriji so azo barvila [2]. Azo barvila so najpomembnejša sintetična barvila, ki so pogosto uporabljena v tekstilni, tiskarski in papirni proizvodnji. Za azo barvila je značilna funkcionalna azo skupina ($R_1-N=N-R_2$), ki je bistvena za barvo in odtenek. Azo barvila imajo na benzenova jedra vezane azo in druge skupine (hidroksilna -OH, aminska -NH₂, sulfonska -SO₃H,...) [11]. Nekatera azo

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

barvila imajo škodljive učinke na človeka in vodne organizme. Pod določenimi (reduktivnimi) pogoji se lahko azo skupina cepi in tako nastane aromatski amin, ki je lahko potencialno nevaren za zdravje in karcinogen. Ti pogoji so prisotni tudi v prebavnem traktu in v nekaterih organih živali in ljudi. Barva odpadne vode je prvi pokazatelj onesnaženja z azo barvilom, saj so vidne že zelo majhne koncentracije. Onesnaženje z azo barvili ima velik estetski vpliv in zmanjšuje transparentnost vode. Zaradi manjše količine svetlobe, ki doseže vodne rastline je zmanjšana fotosintetska aktivnost, kar povzroča pomankanje kisika in oteži uravnavanje bioloških ciklov vodne biote. Odtok onesnažen z barvili je povezan z manjšo rastjo, nevrosenzoričnimi poškodbami, presnovnemu stresu in smrti pri ribah ter rasti in produktivnosti pri rastlinah. Onesnaženje vode z barvili, zato ljudem omejuje uporabo vode ob toku, tudi za stvari kot so rekreacija, pitje, ribolov in namakanje [12].

1.2.3 Belila

Optična belila optično izboljšajo bel videz papirja. V papirni industriji največkrat uporabljajo kemikalije na osnovi stilbena [2]. Fluorescentno belilo pogosto imenujemo belo barvilo ali optično belilo. To je brezbarvna organska spojina, ki pod ultravijolično (UV) svetlobo fluorescira. Njegov učinek beljenja deluje po principu optično komplementarnih barv. Belilna sredstva absorbirajo UV svetlobo valovne dolžine med 330 nm in 360 nm, in pri tem oddajajo modro/vijolično vidno svetlobo valovne dolžine med 400 nm in 440 nm, kar sovpada z rumeno barvo predmeta, ki ga belimo. Tako se ti dve komplementarni barvi izničita in predmet je na videz bolj bel [13]. Nekateri kationske spojine so lahko toksične [2]. V literaturi najdemo protislovne informacije glede toksičnosti optičnih belil. Poročali so, da so nekatera optična belila potencialno karcinogena in mutagena, v velikih koncentracijah pa imajo lahko negativen vpliv na vodne organizme. Optična belila imajo zelo nizko stopnjo razgradnje. V okolju se lahko delno razgradijo z izomerizacijo s sončno svetlobo, nekaj pa jih lahko vseeno najdemo v jezerih in rekah. V bioloških čistilnih napravah jih je mogoče delno odstraniti z adsorpcijo na blato, za njihovo popolno odstranitev pa bi bila potrebna terciarna obdelava. Če optična belila niso primerno odstranjena, jih lahko najdemo v vodnih usedlinah, kar lahko vpliva na življenje rastlin in živali. Optična belila lahko vplivajo tudi na mikroorganizme v bioloških sistemih [14].

1.2.4 Celuloza

Prisotnost celuloze v lesu je glavni razlog zakaj je papir v veliki meri narejen iz lesa, saj je obnovljiva in vsebuje dovolj dolgih vlaken, zaradi katerih je papir močnejši. Celuloza je sestavljena iz vzporednih in linearnih makromolekul, ki so kompaktno razporejene zaradi medmolekularnih vodikovih vezi [15]. Zaradi vodikovih vezi je celuloza hidrofilna, kljub temu je v vodi in veliki večini organskih topil netopna [16]. Celuloza je sestavljena iz D-glukoz, ki so povezane z β -1,4 glikozidnimi vezmi. Najdemo jo lahko v kristalinični in amorfnih obliki. Več mikroorganizmov ima sposobnost razgrajevanja celuloze, in tako ti živijo v naravi z necelulolitičnimi mikroorganizmi. Biorazgradnja

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

lahko poteka pod aerobnimi in anaerobnimi pogoji. Razčlenitev celuloze omogoča mikroorganizmom dostop do ogljika [17]. Hidroliza celuloze poteče zaradi prisotnosti encimov imenovanih celulaze. Po navadi med hidrolizo nastanejo reducirajoči sladkorji kot je glukoza [18].

1.2.5 Lateks

Stirene butadiene lateks se uporablja kot vezivo v papirnih premazih. Povečuje vezavno moč pigmenta in tako je papir bolj gladek, trdnjši in odpornejši na vodo. Njegova prednost je tudi manjša cena, v primerjavi z drugimi tipi veziv. Stirene butadiene lateks je emulzija, ki spada med kopolimere, saj nastane z polimerizacijo iz stirena, butadiena, akrilne kisline, iniciatorja, emulgatorja in vode [19]. Spojine narejene iz sintetičnih gum so v veliki večini slabo biorazgradljive [20].

1.2.6 Škrob

Škrob je pomemben sestavni del v marsikateri vrsti papirja. Po porabi v proizvodnji papirja je na tretjem mestu za celuloznimi vlakni in mineralnimi pigmenti. Škrob se uporablja kot flokulant, retencijsko sredstvo, vezivno sredstvo, klejivo, vezivo za premaze in kot lepilo v lepenki in drugih izdelkih. Škrob je kemijsko ali fizikalno modificiran, s čimer pridobi primerne lastnosti kot so viskoznost, naboj, sposobnost vezave na vlakna in pigmente ter trdnost vezi. Škrob je bogato hranilo za mikroorganizme in je lahko biorazgradljiv. Škrobne disperzije imajo veliko biološko potrebo po kisiku (BPK) in kemijsko potrebo po kisiku (KPK). Zato je potrebno njihovo zmanjšanje preden odtoke s škrobom izpustimo v okolje [21]. Škrob je polimer sestavljen iz več glukoznih enot, ki so povezane z glikozidnimi vezmi. V škrobu sta prisotni dve vrsti glukoznih polimerov, ki imata različno strukturo in lastnosti. Amiloza je linearni polimer, ki vsebuje do 6000 glukoznih enot povezanih z α -1,4-glikozidnimi vezmi. Amilopektin pa je sestavljen iz 10-60 glukoz, ki so povezane z α -1,4-glikozidnimi vezmi v linearno verigo in stranske verige, ki so sestavljene iz 10-60 enot glukoze, ki so z glavno verigo povezane z α -1,6-glikozidnimi vezmi. Encim α -amilaza katalizira hidrolizo α -1,4- glikozidne vezi prisotne v notranjem delu amiloznih in amilopektinskih verigah in tako nastanejo produkti z nižjo molekularno maso, kot so glukoza, maltoza, maltotriozne enote [22].

1.3 Določanje snovi v tehnološki vodi brezlesnega papirja

1.3.1 Ultravijolična in vidna spektrofotometrija

UV in vidna spektroskopija je tehnika za preučevanje interakcij sevanja iz vidnega in UV dela elektromagnetnega spektra s kemijsko spojino. Svetloba potuje v paketih energije, imenovanih fotoni. Vsak foton ima določeno energijo, povezano z določeno frekvenco ali valovno dolžino. Vidna svetloba je sestavljena iz valovnih dolžin od 380 nm (modro vijolična) do 720 nm (rdeča). Če odstranimo (snov absorbira) katero koli valovno dolžino, zaznamo preostalo kombinacijo valovnih dolžin svetlobe kot komplementarno barvo (tabela 1, slika 1) [23].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 1: Absorbirana valovna dolžina različnih barv in barve, ki jih pri tem zaznamo [23].

ABSORBIRANA VALOVNA DOLŽINA [nm]	ABSORBIRANA BARVA	ZAZNANA BARVA
400-435	vijolična	zeleno-rumena
435-480	modra	rumena
480-490	zeleno-modra	oranžna
490-500	modro-zelena	rdeča
500-560	zelena	roza
560-580	rumeno-zelena	vijolična
580-595	rumena	modra
595-605	oranžna	zeleno-modra
605-750	rdeča	modro-zelena

Slika 1: Barvni krog komplementarnih barv [23].

A (absorbanca) je merilo količine svetlobe, ki jo absorbira vzorec. Absorbanca je definirana z Beer-Lambertovim zakonom (Enačba 1). Molski absorpcijski koeficient je konstanta snovi pri določeni valovni dolžini svetlobe in temperaturi. [24].

$$A = -\log(T) = c \times \varepsilon \times L \quad (1)$$

T - transmitanca [%]

c - koncentracija snovi [mol/L]

ε - molski absorpcijski koeficient [l/mol \times cm]

L - dolžina optične poti žarka skozi vzorec [cm]

V realnih situacijah absorpcija sevanja analizirane spojine ni edini razlog, ki oslabi vpadni žarek. Do izgube žarka lahko pride tudi zaradi odboja in loma na medfaznih delih (plin /

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

trdna snov, plin / tekočina, trdno / tekoče in tekoče / tekoče), absorpcijo sten kivete in matriko vzorca ali sipanja svetlobe znotraj vzorca [25].

1.3.2 Turbidimetrija

Turbidimetrija temelji na dušenju vstopnega žarka kot rezultat razpršitev svetlobe s suspendiranim materialom, ki je prisoten v vzorcu. Razprševanje svetlobe temelji na odklonu svetlobe od posameznih celic. Izmerimo lahko odklonjeno svetlobo ali optično gostoto kulture v spektrofotometru. Svetloba, ki prehaja skozi kulturo odraža vpadno svetlobo, ki jo bakterije odbijejo, skupaj z usmerjeno svetlobo, ki je sekundarno usmerjena znotraj kultur nazaj v svetlobno pot [26].

1.3.3 Fluorescenca ali emisija

Fluorescenca temelji na absorpciji svetlobe nižje valovne dolžine in tako v spojini pride do premika elektronov na višji energetske nivo. Ko se vzbujene molekule vrnejo v osnovno stanje, emitirajo sevanje oz. fluorescirajo. Fluorokrom najučinkoviteje vzbuja svetloba določene valovne dolžine, ki predstavlja absorpcijski maksimum. Fluorescenčna emisija se obnaša na podoben način: fluorescenčna emisija fluorokroma se pojavi pri določeni valovni dolžini. Ta valovna dolžina je največja emisija za ta fluorokrom [25].

1.3.4 Kemiluminiscenca

Kemiluminiscenca je oddajanje svetlobe, kot rezultat prehoda iz vzbujenega elektronskega molekularnega stanja, ki nastane zaradi kemijske reakcije in vrnitve v osnovno stanje. Oddana svetloba je običajno v vidnem delu ali blizu infrardečega spektralnega območja. Večina postopkov merjenja kemiluminiscence temelji na različnih reakcijah luminola s snovjo z visokim oksidacijskim potencialom [25].

1.3.5 Kemijska potreba po kisiku (KPK) in totalni organski ogljik (TOC)

KPK je merilo za organsko onesnaženje v površinskih in odpadnih vodah. Količino organske snovi določamo iz porabe oksidanta. S KPK določimo tudi organske snovi, ki jih mikroorganizmi ne morejo razgraditi. Danes se kot oksidant največ uporablja kalijev dikromat. Kalijev dikromat v kombinaciji z žveplovo kislino oksidira večino organskih snovi pri čemer nastaneta ogljikov dioksid in voda [27, 28].

TOC je merilo za organsko onesnaženje v površinskih in odpadnih vodah. TOC je tehnika, ki neposredno meri količino organskega onesnaženja. Za razliko od KPK ni odvisen od oksidacijskega stanja snovi in ne meri drugih organsko vezanih elementov (dušik, vodik) in anorganskih snovi. V vzorcu najprej izmerimo anorganski ogljik (IC), nato izmerimo totalni ogljik (TC). Iz razlike TC in IC pa lahko izračunamo TOC. Za merjenje organsko vezanega ogljika morajo biti organske molekule oblikovane v posamezne ogljikove enote in spremenjene v molekularne oblike, ki jih lahko količinsko izmerimo. Gre za kovalentno vezavo molekul ogljika v organsko snov. Postopek temelji na uporabi kisika in toplote, kemičnih oksidantov, ultravijoličnega žarčenja ali na kombinaciji teh oksidantov. Organski ogljik se pretvori v ogljikov dioksid, ki ga lahko

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

izmerimo. Anorganski ogljik lahko določimo ali odstranimo z nakisanjem in prepihanjem. Pri tem nastane ogljikov dioksid, ki ga lahko izmerimo na enak način [29, 30].

1.4 Uporaba bakterij za čiščenje odpadne vode

Bioaugmentacija je uporaba dodanih mikroorganizmov za krepitev biološkega čiščenja odpadne vode, ki učinkovito zmanjšajo koncentracijo onesnaževal z razgradnjo v manj nevarne spojine. Dodani mikroorganizmi lahko razgrajujejo specifično spojino ali pa zmanjšajo celotno KPK [6].

Prednosti bioaugmentacije pozitivno vplivajo na učinkovitost čistilne naprave, saj lahko s pomočjo bioaugmentacije dosežemo bolj stabilne pogoje delovanja, boljše pogoje za flokulacijo onesnaževal, krajši čas zagona, večja odpornost na udarne obremenitve in boljše delovanje v hladnem vremenu [31].

Bioaugmentacija je manj predvidljiva in jo težje nadzorujemo kot ostale tehnike remediacije, ki temeljijo na direktnem uničenju onesnaževal. Bioaugmentacija je velikokrat nepredvidljiva, vendar pa je veliko dejavnikov poudarjenih kot pomembnih za uspešno bioaugmentacijo:

- izbor sevov,
- tehnike dodajanja in vzdrževanja sevov,
- poznavanje molekularne biologije [31].

Izbor primernih sevov je ključen za uspešno bioaugmentacijo. Izbrani sevi morajo biti zmožni preživeti pogoje med čiščenjem odpadne vode: T, pH, raztopljen kisik, dostopnost hranil, strupenost in interakcije z drugimi mikroorganizmi [31].

Dobro načrtovanje in delovanje bioloških sistemov je ključno za uspešno aplikacijo bioaugmentacije, saj so tako ustvarjeni primerni pogoji pod katerimi so vzdrževani želeni mikroorganizmi. Več možnosti za uspešno aplikacijo bioaugmentacije je, če imamo dobro definiran sistem odpadne vode in operativne parametre. To se navezuje na primeren tok odpadne vode, prenosa mase in učinkovitosti biološkega sistema. Učinkovitost delovanja teh bioloških sistemov temelji na zelo aktivnih mikroorganizmih in onesnaževalih (kemijska narava, dostopnost in koncentracija). To znanje nam pomaga definirati potencialne ovire za preživetje inokuliranih bakterij, kot so strupenost in primanjkljaj hranil [6, 31]. Glede na lastnosti sistema lahko implementiramo različne tehnike in količino doziranja mikroorganizmov (direktno, imobilizacija na nosilce, enkapsulacija, uporaba reaktorjev s stranskim tokom,..) in določimo lokacijo dodajanja mikroorganizmov [31]. Imobilizacijske tehnike izboljšajo učinkovitost bioaugmentacije, saj preprečijo izpiranje vcepka, ga zaščitijo pred zunanjimi plenilci in omogočajo lažjo adaptacijo na novo okolje. Ob primanjkljaju hranil in slabe dostopnosti substrata lahko dodajamo potrebna hranila in surfaktante [6, 31].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Za namen bioaugmentacije se vedno več uporablja kombinacijo več bakterij in avtohtone bakterije [31]. Izbrani sev/i lahko prisotne snovi razgrajujejo z direktno razgradnjo ali pa s fenomenom, imenovanim kometabolizem [7].

Kljub kompleksni naravi dodatkov, ki so prisotni v tehnološki vodi brezlesnega papirja, so jih bakterije sposobne razgraditi. Nekatere bakterije lahko razgradijo škrob [22, 32], celulozo [18, 33] in azo barvila [34-37]. Ni znanih raziskav v povezavi z biorazgradnjo AKD, fluorescentnega barvila in lateksa [7]. V tabeli (tabela 2) so navedeni nekateri rodovi bakterij, ki so prisotni v tehnološki vodi brezlesnega papirja in snovi, ki jih razgrajujejo.

Tabela 2: Nekatera rodovna imena bakterij, izoliranih iz tehnološke vode brezlesnega papirja in onesnaževala prisotna v tehnološki vodi brezlesnega papirja, ki jih razgrajujejo.

RODOVNO IME	RAZGRADNJA/RAZBARVANJE
<i>Aeromonas</i>	azo barvila [38-40]
	celuloza ali sinteza celulaz [41-44]
<i>Agromyces</i>	škrob [45-47]
	celuloza ali sinteza celulaz [46,48]
<i>Cellulosimicrobium</i>	škrob [49]
	celuloza ali sinteza celulaz [50-52]
<i>Klebsiella</i>	azo barvila [35, 37, 53]
	škrob [54]
	celuloza ali sinteza celulaz [54]
<i>Pseudomonas</i>	azo barvila [55]

1.4.1 Mešane kulture bakterij

Aplikacije lahko vključujejo uporabo posameznega seva ali pa kombinacijo več sevov. Posamezen sev je lahko izbran zaradi sposobnosti razgradnje specifične spojine ali pa zaradi vloge v kompleksni razgradnji poti. Več sevov je lahko uporabljenih, da se podvoji naravno skupnost, izboljša in/ali podvoji katabolne poti z veliko fazami ali pa da poteče razgradnja več različnih onesnaževal v onesnaženi vodi [31].

Razgradnja kompleksnih odpadnih materialov ali kemijskih onesnaževal je velikokrat bolj učinkovita v primeru mešanih kultur kot v primeru posameznih mikroorganizmov. Najverjetneje je temu tako zaradi pozitivnih interakcij med člani mešane kulture, zaradi česar je okrepljena njihova metabolna aktivnost. Lahko pride tudi do negativnega medsebojnega delovanja, kar vodi do izločitve kakšnih mikroorganizmov in tako lahko pride do porušitve mešanih kultur in učinkovitosti razgradnje. Možne pozitivne in negativne interakcije v mešanih kulturah so:

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

- mutualizem ali vzajemnost,
- komenzalizem ali priskledništvo,
- amenzalizem,
- parazitizem,
- plenilstvo,
- tekmovanje ali kompeticija (za substrat) [56].

Nekateri člani mikrobne skupnosti imajo lahko sposobnost izločanja pomembnih prebavnih encimov in rastnih faktorjev, spet drugi pa lahko tvorijo biosurfaktant, ki pripomore k boljši solubilizaciji hidrofobnih onesnaževal [57].

V literaturi najdemo različne raziskave v povezavi z mešanimi kulturami. V njih so pokazali, da je kombinacija bakterij, ki ima več metabolnih poti, boljša z soočanjem z nutritivnimi šoki, kot pa en sam sev [5]. V več raziskavah so pokazali hitrejšo in bolj učinkovito razgradnjo onesnaževal s pomočjo mešanih kultur bakterij, kot v primeru posameznih bakterij [5, 37, 58].

1.4.2 Avtohtonost bakterij

Izbor in izolacija bakterij iz avtohtonih okolij je postal priljubljen pristop, saj se izboljša možnost uspeha bioaugmentacije. Bakterije so namreč že prilagojene na avtohtono okolje [31]. Avtohtone skupnosti, ki so bile onesnaževalu že izpostavljene so bile nanj že adaptirane in zato lahko kažejo selektivne izboljšave in genske spremembe. Ti prilagojeni mikroorganizmi hitreje biorazgradijo onesnaževalo v primerjavi z mikroorganizmi, ki temu onesnaževalu še niso bili izpostavljeni. V splošnem velja, da so ti mikroorganizmi najboljši razgrajevalci onesnaževala v tem okolju [57].

V literaturi lahko najdemo več raziskav, ki potrjujejo boljšo učinkovitost avtohtonih mikroorganizmov tudi v tehnoloških vodah proizvodnje papirja. V raziskavi so izolirali bakterije iz tehnološke vode papirja in papirne kaše, ki so uspešno razgradile nekatere prisotne snovi [59].

1.4.3 Kometabolizem bakterij

Kometabolizem je sposobnost mikroorganizma, da onesnaževalo razgradi, čeprav mu ta ne daje potrebnih snovi za rast. Potrebne snovi za rast (energija, vir ogljika) mikroorganizem dobi na drugem, rastnem substratu. Kometabolna razgradnja onesnaževala poteka naključno zaradi encimov, ki nastanejo med mikrobiološko presnovo druge spojine (rastnega substrata) [60,61]. Pri uporabi mikroorganizmov, s sposobnostjo kometabolizma lahko stimuliramo le mikroorganizme, ki razgrajujejo onesnaževalo, kar zmanjša nekatere stroške. Druga pomembna prednost kometabolne razgradnje je, da lahko razgradnja poteka pri zelo nizkih koncentracijah onesnaževala. Te koncentracije so veliko nižje kot bi bile v primeru direktne razgradnje, kjer bi mikroorganizmi onesnaževalo uporabljali za energijo in vir ogljika [61].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

2 Namen dela

Namen dela je najti najbolj aktivne seve za razgradnjo škroba, celuloze, AKD, lateksa, modrega in rdečega azo barvila in belila ter narediti ustrezno kombinacijo teh aktivnih sevov. Shema poteka dela in ključni koraki so prikazani na spodnji sliki (slika 2).

Najprej bomo testirali in identificirali 62 izolatov, ki so bili izolirani iz tehnološke vode tovarne brezlesnega papirja. Pričakujemo, da bo več sevov razgrajevalo lažje biološko razgradljive snovi, kot so škrob, celuloza, lateks in AKD, manj sevov pa bolj kompleksne spojine kot so azo barvila in optično belilo.

Nato bomo naredili podrobnejšo analizo izbranih aktivnih sevov (2-6), vendar v manjših časovnih intervalih, z natančno definiranim vcepkom in točno določenimi pogoji inkubacije. Pričakujemo podobne rezultate kot v prvem delu, z možnostjo odstopanja zaradi drugačnih pogojev inkubacije in količine vcepka.

Na koncu bomo testirali izbrane aktivne seve in njihove kombinacije v modelni tehnološki vodi v majhnih časovnih intervalih, natančno definiranimi vcepki in pogoji inkubacije. Po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi bomo analizirali prisotnost inokuliranih bakterij v kombinacijah. Pri testiranju posameznih bakterij pričakujemo podobne rezultate kot v drugem delu, z možnostjo odstopanja zaradi drugačne sestave gojišča in dostopnosti rastnega substrata. Pričakujemo boljšo razgradnjo v primeru kombinacije sevov kot v primeru posameznih sevov zaradi več različnih možnih poti razgradnje in pozitivnih interakcij med sevi. Pričakujemo, da bodo razmerja inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi različna zaradi različnih hitrosti rasti bakterij in možnih interakcij med posameznimi bakterijami.

V modelni tehnološki vodi bi morali izmeriti tudi KPK in TOC, kar pa nam zaradi epidemije COVID-19 ni uspelo.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 2: Shema dela.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

3 Eksperimentalni del

Identificirali smo 62 izolatov. Izmed 62 sevov smo glede na učinkovitost razgradnje v posameznih gojiščih izbrali pet sevov. V nadaljevanju se na ta del sklicujemo kot prvi izbor sevov. Nato smo učinkovitost razgradnje s petimi izbranimi sevi bolj podrobno analizirali v posameznih gojiščih in modelni tehnološki vodi. V modelni tehnološki vodi smo testirali razgradnjo s petimi izbranimi sevi v različnih kombinacijah in analizirali prisotne inokulirane bakterije v kombinacijah po izpostavitvi. V nadaljevanju se na ta del sklicujemo kot podrobnejša analiza izbranih sevov. V nadaljevanju je predstavljen potek identifikacije izolatov (3.1), vsi uporabljeni testi razgradnje (3.2), potek prvega izbora sevov (3.3) in potek podrobnejše analize izbranih sevov (3.4). Na koncu poglavja je opisana priprava gojišč in kemikalij ter uporabljene kemikalije (3.5, 3.6).

3.1 Identifikacija izolatov

3.1.1 Izolacija DNA

Metodo identifikacije izolatov na podlagi gena za 16S rRNA smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [62, 63]. Ker smo izolate identificirali na podlagi gena za 16S rRNA smo najprej pridobili DNA iz vseh 62 izolatov z metodo kuhanja v suspenziji kelatne smole. Posamezno kolonijo na plošči s hranilnim medijem (NB) smo prenesli v 100 μL 5 % (m/v) raztopine kelatne smole. Po 15 min pri temperaturi 95 °C in 15 min centrifugiranju pri centrifugalni sili 2868 g pri temperaturi 4 °C smo 50 μL supernatanta previdno prenesli v epice in jih shranili pri temperaturi -20 °C.

3.1.2 Pomnoževanje

Metodo za pomnoževanje gena za 16S rRNA smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [63, 64, 65]. Za pomnoževanje gena za 16S rRNA z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) smo uporabili univerzalne začetne oligonukleotide, in sicer 27f (AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG) in 1492r (CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT) [66]. Reakcijsko mešanico (47,5 μL) smo dodali supernatantu izolirane DNA (2,5 μL). Sestava reakcijske mešanice je navedena v tabeli (tabela 3).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Uspešnost pomnoževanja s PCR smo preverili z gelsko elektroforezo. Vzorcem smo dodali 5 μL nanašalnega pufru in 5 μL fluorescentnega barvila. DNA lestvici velikostnih standardov smo dodali samo fluorescentno barvilo. Nato smo vzorce ločili s pomočjo elektroforeze v 1 % (m/v) agaroznem gelu (postopek priprave v 3.6.1). Prvo mesto smo pustili prazno, v drugo mesto smo kot zadnjega odpipetirali DNA lestvico standardov, vmes smo odpipetirali devet vzorcev, na konec pa negativno kontrolo (brez DNA), katero smo odpipetirali predzadnjo.

3.1.3 Analiza sekvenc

Vsi produkti PCR so bili sekvencirani po Sangerjevi metodi v laboratorijih podjetja Macrogen na Nizozemskem. Sekvence smo nato vizualno pregledali s programsko opremo Chromas (verzija 2.6.6), ki jo je razvilo podjetje Technelysium Pty. Ltd. Nekatere nepravilne in dvoumne dele kode smo izbrisali ali spremenili glede na IUPAC nomenklaturu. Sekvence so bile dolge med 1090-1340 baznih parov. Deset najbolj podobnih zaporedij iz baze GenBank in NCBI (National Center for Biotechnology Information) zaporedjem izolatov smo dobili s programsko opremo BLASTN (verzija 2.9.0+). Ista zaporedja smo uporabili v iskalniku podatkovne baze RDP (Ribosomal Database Project). Zaporedja so shranjena v NCBI GenBank s pristopnimi števili MW144826 - MW144947 in MW131116.

3.2 Testi razgradnje

Za vse meritve v tekočih gojiščih so bile narejene umeritvene krivulje. Meritve so potekale v linearnem območju.

3.2.1 Test razbarvanja barvil in razgradnje belila v tekočem gojišču

Metodo preverjanja razbarvanja barvil in razgradnje belila smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [67]. Test razbarvanja barvil in razgradnje belila v tekočem gojišču smo izvedli v tekočem gojišču M9 (postopek priprave v 3.5) z glukozo in dodanim barvilom (rdeče barvilo, modro barvilo, belilo). Pred meritvijo razgradnje oz. razbarvanja, smo vzorce centrifugirali, da smo odstranili celice. Supernatant smo prenesli v transparentno mikrotitrsko ploščo v treh paralelkah in izmerili absorbanco pri valovni dolžini z maksimalno absorbanco (rdeče - 510 nm in modro - 560 nm) (slika 3). V primeru belila smo supernatant prenesli v črno mikrotitrsko ploščo v treh paralelkah in izmerili fluorescenco pri valovni dolžini z maksimalno emisijo (440 nm). Molekule belila smo vzbujali pri valovni dolžini z maksimalno absorpcijo (315 nm). Razbarvano barvilo ali belilo je izračunano kot količnik med absorbanco izmerjeno v vzorcu in absorbanco izmerjeno v kontroli, ki je odštet od 100 %. Meritve so potekale na Synergy H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 3: Rdeče barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo po 64 h v mikrotitrski plošči po centrifugiranju v podrobnejši analizi izbranih sevov.

*SV - slepi test

* K - kontrolna vrednost

3.2.2 Test razgradnje z lugolom v tekočem gojišču

Znano je, da jod tvori kompleks z različnimi vrstami snovi, vključno s polimeri in polisaharidi. Razgradnjo nekaterih snovi smo testirali s pomočjo dodatka lugola, saj jod z njimi tvori komplekse, ki imajo absorpcijski maksimum pri višjih valovnih dolžinah (584 nm) v vidnem spektru elektromagnetnega valovanja. Metodo preverjanja razgradnje škroba, in lateksa smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [68, 69]. Test razgradnje v tekočem gojišču z lugolom smo izvedli v tekočem gojišču M9 z dodanim zelenim virom ogljika (kationski škrob, topni škrob in AKD). Ob meritvi razgradnje, smo prenesli po štiri paralelke 100 μ L vzorca v transparentno mikrotitrsko ploščo in izmerili absorbanco pri 584 nm (slika 4 in slika 5). Nato smo v vsako paralelko dodali še 100 μ L lugola (postopek priprave v 3.6.1) in še enkrat izmerili absorbanco pri 584 nm. V primeru kationskega škroba in topnega škroba smo dobljeni absorbanci z dodanim lugolom odšteli izmerjeno absorbanco brez dodanega lugola, ki predstavlja bakterije. Razgradnja obeh oblik škroba je v prvem izboru sevov podana kot količnik koncentracije substrata v vzorcih izračunane iz umeritvenih krivulj (kationski škrob: $y = 4,3568x + 0,1439$, topni škrob: $y = 5,8889x + 0,1185$) in začetne koncentracije substrata odštete od 100 %. Razgradnja kationskega škroba v podrobnejši analizi izbranih sevov in sprememba absorbance v gojišču z AKD v prvem izboru sevov in v podrobnejši analizi izbranih sevov je podana kot količnik med absorbanco izmerjeno v vzorcu in absorbanco izmerjeno v kontroli, ki je odštet od 100 %. Meritve so potekale na Synergy

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA).

Slika 4: AKD v tekočem gojišču M9 z dodanim lugolom po 3 h (levo), 24 h (sredina) in po 45 h (desno) v mikrotitrski plošči pred meritvijo absorbance v podrobnejši analizi izbranih sevov.

*SV - slepi test

*K - kontrolna vrednost

Slika 5: Kationski škrob v tekočem gojišču M9 z dodanim lugolom po 3 h (levo) in 19 h (desno) v mikrotitrski plošči pred meritvijo absorbance v podrobnejši analizi izbranih sevov.

*SV - slepi test

*K - kontrolna vrednost

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

3.2.3 Test razgradnje z lugolom na agarških ploščah

Metodo preverjanja razgradnje lateksa in celuloze smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [68, 69]. Test razgradnje na agarških ploščah smo izvedli na trdnih gojiščih M9, ki smo mu dodali zeleni vir ogljika (celuloza, lateks). Za test razgradnje na agarških ploščah smo na petrijevkah označili mesto, kamor smo inokulirali 10 μ L prekonočne kulture v tekočem gojišču v štirih paralelkah. Nato smo pustili, da se odpipetiran volumen vpije v gojišče in jih inkubirali. Ko smo testirali razgradnjo, smo na ploščo vtili zadostno količino lugola (tako, da je ta prekril celotno površino plošče – 5 mL), počakali 5 min in nato odlili lugol. V prvem izboru sevov smo jih poslikali in semi-kvantitativno ocenili na podlagi opisnih ocen (tabela 4). V podrobnejši analizi izbranih sevov smo jih poslikali in izmerili razgrajeno površino s programom ImageJ (razvit na Nacionalnem inštitutu za zdravje, v ZDA), ki se je obarvala svetleje kot nerazgrajena površina (slika 6 in slika 7). V programu smo najprej izmerili celotno površino plošče, nato pa od nje odšteli nerazgrajeno (nerazbarvano) površino plošče. Razbarvana površina plošč je podana kot količnik med površino razgrajenih delov plošče in površino celotne plošče.

Tabela 4: Semi-kvantitativno ocenjevanje razbarvane površine plošč.

OCENA RAZGRAJENE POVRŠINE PLOŠČE (%)	OPIS
100	razbarvana celotna površina plošče
80	razbarvana več kot polovica površine plošče
50	razbarvana približno polovica površine plošče
20	vidno majhno razbarvanje, vendar manjše kot polovica površine plošče
0	ni razbarvane površine plošče

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 6: Plošči z lateksom po testu z lugolom v podrobnejši analizi izbranih sevov po 64 h v štirih paralelkah: CST37 (levo) in Y14A (desno).

Slika 7: Agarske plošče M9 s celulozo po testu z lugolom po 19 h (levo), 43,5 h (sredina) in 110 h (desno) na katere so bile inokulirane štiri paralelke seva RED15A v podrobnejši analizi izbranih sevov.

3.2.4 Test razgradnje z antronskim reagentom v tekočem gojišču

Metodo preverjanja razgradnje celuloze v tekočem gojišču smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [69]. Razgradnjo celuloze v tekočem gojišču smo testirali s pomočjo antronskega reagenta. V 15 mL centrifugirke smo prenesli 1 mL gojišča (modelna tehnološka voda). Vzorce smo avtoklavirali in pustili v sušilniku, da je voda izhlapela. V vsak vzorec smo dodali 3 mL mešanice etanojske kisline, vode in dušikove kisline v volumskem razmerju 8:2:1. Vzorce smo segrevali v vreli vodi 30 min in jih hitro ohladili v ledeni kopeli. Vzorce smo nato centrifugirali 3 min pri centrifugalni sili 4000 g, odlili supernatant in dodali 5 mL miliQ H₂O. Čiščenje vzorcev smo ponovili še dvakrat. Nato smo vzorcem dodali 1 mL 72 % H₂SO₄ in jih 1 uro na 5 do 10 min dobro premešali. Vzorce smo razredčili (100 μ L vzorca s 300 μ L miliQ H₂O), dodali 1 mL ledeno mrzlega antronskega reagenta (0,2 g antron + 100 mL koncentrirane H₂SO₄) in segrevali 15 min v vreli vodi. Nato smo 1 mL vzorca prenesli v kiveto in izmerili absorbanco pri 620 nm. Slep test je bila modelna tehnološka voda brez dodane celuloze, kontrola pa modelna tehnološka voda (sestava modelne tehnološke vode je napisana v

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

tabeli 8). Vsakemu sevu smo trikrat izmerili koncentracijo celuloze. Razgrajena celuloza je podana kot količnik med absorbanco izmerjeno v vzorcu in absorbanco izmerjeno v kontroli, ki je odštet od 100 %. Meritve so potekale na spektrofotometru Bioware DNA (Biochrom Ltd., ZD).

3.2.5 Določitev koncentracije glukoze v tekočem gojišču z luminolom

Metodo preverjanja koncentracije glukoze smo adaptirali za eksperimente na podlagi objavljenih metod [71]. Koncentracijo glukoze smo določili s pomočjo luminola in spektrofotometra. Za en vzorec smo po navodilih proizvajalca pripravili mešanico 5,88 μL glukoza oksidaza/peroksidaza reagenta (2,551 U/mL), 1 μL luminola (1 mM, postopek priprave v 3.6.1) in 92 μL PBS (postopek priprave v 3.6.1). V belo mikrotitrsko ploščo smo v vsako luknjico odpipetirali po tri paralelke 10 μL vsakega vzorca nato pa čim hitreje z multikanalno pipeto odpipetirali 99 μL pripravljenega reagenta. Nato smo izmerili luminiscenco pri občutljivosti 135 v časovnem intervalu 3-6 min po dodatku reagenta. Slep test je bila modelna tehnološka voda in gojišče M9 brez dodatkov, kontrola pa 0,4 g/L glukoze. Koncentracija glukoze je izračunana premo sorazmerno glede na kontrolo (0,4 g/L). Meritve so potekale na Synergy H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA).

3.3 Prvi izbor sevov

Eksperimente za prvi izbor sevov smo izvedli z vsemi 62 sevi (priloga: tabela 28). Izmed 62 sevov, smo izbrali pet sevov, glede na njihovo razgradnjo v posameznem gojišču ali/in vsoto učinkovitosti razgradnje v vseh gojiščih skupaj. V tabeli (tabela 5) so navedene snovi pri katerih smo merili razgradnjo ter ključne razlike pri postopkih merjenja razgradnje. Seve za merjenje razgradnje v tekočih gojiščih smo gojili v mikrotitrskih ploščah v štirih paralelkah v 190 μL gojišča. V vsak vodnjak in na vsako označeno mesto na agarski plošči smo odpipetirali 10 μL pripravljene kulture. Mikrotitrsko ploščo smo nato postavili na stresalnik in jih inkubirali pri različnih temperaturah, agarske plošče pa smo postavili v inkubator. V primeru barvil smo razbarvanje izmerili, ko smo s prostim očesom opazili spremembo barve. Ob približno enakem času smo izmerili tudi razgradnjo belila in škroba. V primeru AKD, lateksa in celuloze smo čas podaljšali, saj smo pričakovali počasnejšo razgradnjo.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 5: Koncentracija snovi, gojišče, pogoji inkubacije in način meritve razgradnje v prvem izboru sevov.

SNOV	C _{končna} [mol/L]	GOJIŠČE	INKUBACIJA		MERITEV RAZGRADNJE	
			t [d]	T [°C]	meritev [/]	centrifugiranje pred meritvijo
rdeče barvilo	$6,11 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	6	21 (3 d) + 30 (3 d)	A ₅₁₀	5 min pri 5,6 g
modro barvilo	$5,07 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	5	21 (3 d) + 30 (2 d)	A ₅₆₀	5 min pri 5,6 g
belilo	$3,94 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	5	25 (3 d) + 21 (2 d)	F ₄₄₀	5 min pri 5,6 g
AKD	$8,4 \times 10^{-3}$	M9	8	25 (3 d) + 21 (5 d)	A ₅₈₄	/
kationski škrob	3×10^{-3}	M9	5	25 (3 d) + 21 (2 d)	A ₅₈₄	/
topni škrob	3×10^{-3}	M9	5	25 (3 d) + 21 (2 d)	A ₅₈₄	/
celuloza	$14,6 \times 10^{-3}$	M9 + agar	8	37	P _{lugol}	/

*C_{končna} - koncentracija snovi v gojišču [mol/L]

*A_x - absorbanca merjena pri valovni dolžini x [/]

*F₄₄₀ - fluorescenca merjena pri valovni dolžini 440 nm [/]

*P_{lugol} - meritev ploščine, ki se je razbarvala ob dodatku lugola [/]

* / - vzorcev nismo centrifugirali pred meritvijo razgradnje

3.3.1 Kriterij za najaktivnejše seve v prvem izboru sevov

Kriterij za najaktivnejše seve v prvem izboru sevov smo določili po izvedbi eksperimentov (tabela 6). Mejo % razgradnje smo določili glede na % snovi, ki jo je razgradilo 12 najboljših sevov. V primeru celuloze in škrobov, kjer so nekateri razgradili celotno snov smo za mejo postavili popolno razgradnjo.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 6: Kriterij za določitev najaktivnejših sevov v gojiščih z dodanim rdečim barvilom, modrim barvilom, belilom, obema oblikama škroba, AKD in celulozo v prvem izboru sevov.

DODATEK GOJIŠČU	KRITERIJ ZA NAJAKTIVNEJŠE SEVE
rdeče barvilo	vsaj 22 % razgradnja
modro barvilo	vsaj 16 % razgradnja
belilo	vsaj 34 % razgradnja
obe obliki škroba	popolna razgradnja
AKD	vsaj 34 % razgradnja
celuloza	popolna razgradnja

3.4 Podrobnejša analiza izbranih sevov

Podrobnejšo analizo sevov smo izvedli na petih sevih: RES19, AKD4, Y14A, CST37, RED15A. Eksperimente smo v tem delu eksperimentalnega dela izvedli bolj natančno kot v prvem izboru sevov. Najprej smo določili odvisnost med optično gostoto pri 600 nm (OD_{600}) in številom celic (N), zato da smo v vse vzorce lahko inokulirali čim bolj podobno število bakterij in s tem zagotovili čim bolj podobne začetne pogoje. To je potrebno narediti, ker so bakterije različnih velikosti. Če bi upoštevali le optično gostoto bi v vzorce na začetku inokulirali različno število bakterij. Nato smo na podoben način kot v prvem izboru sevov izmerili razgradnjo. V modelni tehnološki vodi smo testirali tudi različne kombinacije petih izbranih sevov (tabela 7) in analizirali prisotnost inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi. Razlogi za izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij so predstavljeni v naslednjem podpoglavju: Izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij sevov.

Tabela 7: Kombinacije sevov (označene od 1 do 4), ki smo jih analizirali podrobneje v modelni tehnološki vodi.

KOMBINACIJE SEVOV					
kombinacija 1	CST37	Y14A			
kombinacija 2	RES19	AKD4	RED15A		
kombinacija 3	CST37	RED15A	RES19	AKD4	
kombinacija 4	CST37	RED15A	RES19	AKD4	Y14A

3.4.1 Izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij sevov

RES19 pripada rodu *Aeromonas*. Izbrali smo ga, ker je dobro razbarval obe barvili, razgradil belilo, obe obliki škroba, AKD in celulozo. Med vsemi 62 izolati je bil v skupnem seštevku vseh snovi najaktivnejši za vse prisotne snovi.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

AKD4 pripada rodu *Cellulosmicrobium*. Izbrali smo ga, ker je popolnoma hidroliziral obe obliki škroba. V primerjavi z ostalimi, ki so dobro hidrolizirali oba škroba, je AKD med najaktivnejšimi za belilo.

Y14A pripada rodu *Klebsiella*. Izbrali smo ga, ker je dobro razbarval modro in rdeče barvilo. Nekateri sevi so barvila razbarvali bolje kot Y14A. Ključni razlog za njegov izbor je njegova sposobnost uporabe rumenega azo barvila, kot edini vir ogljika [7].

CST37 pripada rodu *Xanthomonas*. Izbrali smo ga, ker je skoraj popolnoma hidroliziral obe obliki škroba in razgradil celulozo. Prav tako je bil zelo aktiven za AKD. V skupnem seštevku je bil najaktivnejši za lažje razgradljive snovi (obe obliki škroba, celuloza in AKD).

RED15A pripada rodu *Agromyces*. Izbrali smo ga, ker je zelo dobro razgradil belilo. RED14A je razgradil 7 % več belila kot sev RED15A. Kljub temu smo izbrali sev RED15A, saj je veliko boljše razgrajeval celulozo (80 % večja razgradnja). RED15A je imel sposobnost razgrajevanja kationskega škroba, medtem ko ga RED14A ni razgrajeval.

KOMBINACIJA 1 - Y14A in CST37

Kombinacija je sestavljena iz seva CST37 in seva Y14A. Sev CST37 naj bi v kombinaciji razgrajeval obe obliki škroba, AKD, celulozo in malo belila, Y14A pa predvsem modro in rdeče barvilo.

KOMBINACIJA 2 - RES19, AKD4 in RED15A

Kombinacija je sestavljena iz seva RES19, AKD4 in RED15A, ki so najaktivnejši za belilo med izbranimi petimi sevi. Poleg tega imajo v kombinaciji sposobnost razgradnje prisotnih vseh ostalih snovi (obe obliki škroba, celuloza, AKD, rdeče in modro barvilo).

KOMBINACIJA 3 - CST37, RED15A, RES19 in AKD4

Kombinacija je sestavljena iz vseh petih izbranih sevov, razen Y14A. V kombinaciji imajo sposobnost razgradnje vseh prisotnih snovi (obe obliki škroba, celuloza, AKD, belilo, rdeče in modro barvilo).

KOMBINACIJA 4 - CST37, RED15A, RES19, AKD4 in Y14A

Kombinacija je sestavljena iz vseh petih izbranih sevov, ki imajo v kombinaciji sposobnost razgradnje vseh prisotnih snovi (obe obliki škroba, celuloza, AKD, belilo, rdeče in modro barvilo). Y14A bi lahko razgrajeval rdeče in modro barvilo tudi po tem, ko bi ostalim sevov zmanjkalo osnovnih substratov za rast (celuloza in škrob).

3.4.2 Odvisnost med optično gostoto in številom celic

V erlenmajerice z NB smo inokulirali posamezno kolonijo. Gojišča smo stresali na stresalniku pri temperaturi 37 °C do naslednjega dne. Naslednji dan smo odpipetirali 45 mL prekončne kulture v centrifugirko in centrifugirali 5 min pri 5,6 g. Nato smo

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

supernatant odlili in dodali 0,9 % raztopino NaCl ter dobro premešali. To smo še enkrat ponovili. Nato smo dodali 0,9 % NaCl in v mikrotitrsko ploščo dodali po štiri paralelke 220 μL vzorcev. Vzorce smo nato $10 \times$ redčili, tako da smo naprej vedno odpipetirali 20 μL v 180 μL 0,9 % raztopine NaCl. Naredili smo redčitve od 10^0 do 10^{-11} . Izmerili smo OD_{600} nato pa po 40 μL vsake paralelke prenesli na plošče z NB. Meritve so potekale na Synergy H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA). Počakali smo, da se je suspenzija z bakterijami vpila, nato pa smo jih postavili v inkubator s temperaturo 37 °C. Naslednji dan smo prešteli celice (slika 8). Prešteli smo celice v redčitvah, v katerih je bilo to mogoče (10^{-8} in 10^{-9}). Nato smo z enačbo (enačba 2) izračunali logaritem števila celic (CFU), narisali graf in na njem poiskali linearno območje. Na linearnem območju smo naredili trendno črto in dobili enačbo premice, s katerimi smo v nadaljevanju lahko določili približno št. viabilnih celic v vcepku.

$$\text{CFU} = \frac{\left(\frac{24 \text{ celic} \times 10^8 \times 1000 \mu\text{L}}{40 \mu\text{L} \times \text{mL}} \right) + \left(\frac{4 \text{ celice} \times 10^9 \times 1000 \mu\text{L}}{40 \mu\text{L} \times \text{mL}} \right)}{2}$$

$$= 1,1 \times 10^{11} \frac{\text{celic}}{\text{mL}}$$

(2)

*CFU - št. celic v enem mL gojišča [št. viabilnih celic/mL]

Slika 8: Agarska plošča z NB s štirimi paralelkami prekonočne kulture CST37 z redčitvami 10^{-8} in 10^{-7} . Na agarski plošči, ki je na sliki smo prešteli samo redčitev 10^{-8} . Število pod vsako paralelko predstavlja preštete celice.

3.4.3 Priprava prekonočnih kultur s koncentracijo 10^8 celic/mL

Pripravili smo prekonočne kulture, jih koncentrirali, pelet dvakrat sprali z 0,9 % raztopino NaCl in jim izmerili OD_{600} . Meritve so potekale na Synergy H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA). Nato smo določili količino potrebnih volumnov prekonočnih kultur za vcepke in naredili kombinacije

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

sevov. Vse smo še enkrat centrifugirali in odlili supernatant, nato pa v vsako dodali po 300 μL 0,9 % raztopine NaCl in dobro premešali. Tako pripravljene suspenzije sevov smo uporabili v testih razgradnje (glej tabeli 8 in 9).

3.4.4 Testi razgradnje v podrobnejši analizi izbranih sevov

Eksperimente v podrobnejši analizi izbranih sevov smo izvedli s petimi sevi: RES19, AKD4, Y14A, CST37, RED15A. Najprej smo v gojišče dodali posamezno snov in testirali razgradnjo vsake snovi posebej, nato smo naredili njihovo mešanico (modelna tehnološka voda). Seve za merjenje razgradnje v tekočih gojiščih smo gojili v 50 mL centrifugirkah v treh paralelkah v 10 mL gojišča (slika 9). V vsako gojišče smo odpipetirali 100 μL pripravljene prekonočne kulture (kot je opisano v 3.4.2), s koncentracijo v gojišču 10^8 celic/mL. Vzorce smo nato pokrili z aluminijasto folijo, odvili ovoj pokrovčka in inkubirali na stresalniku pri temperaturi 37 °C. Meritev smo izvedli v treh paralelkah, Pri testih na agarških ploščah smo na vsako ploščo inokulirali štiri paralelke 10 μL pripravljene prekonočne kulture. Vsaka agarska plošča je vsebovala 20 mL gojišča. V spodnjih dveh tabelah so navedene snovi pri katerih smo merili razgradnjo ter ključne razlike pri postopkih merjenja razgradnje (tabela 8 in tabela 9). V vseh vzorcih, kjer je to mogoče, smo merili OD₆₀₀, in sicer ob inokulaciji sevov in pred meritvijo vsake razgradnje. V mikrotitrsko ploščo smo odpipetirali po tri paralelke 200 μL vsakega vzorca in izmerili OD₆₀₀. Meritve so potekale na Synergy H4 (Biotek, ZDA) v sterilnih mikrotitrskih ploščah z ravnim dnom za 96 vzorcev (VWR, ZDA).

Slika 9: Modro barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo po 64 h v 50 mL centrifugirkah po centrifugiranju v podrobnejši analizi izbranih sevov. Na sliki so označeni sevi, zadnja številka v oznaki predstavlja paralelko. SV pomeni slepi test, K pa kontrolno vrednost.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 8: Koncentracija snovi, gojišče, pogoji inkubacije in način meritve razgradnje v podrobnejši analizi izbranih sevov.

SNOV	C _{končna} [mol/L]	GOJIŠČE	MERITEV RAZGRADNJE	
			meritev [/]	centrifugiranje
rdeče barvilo	$6,11 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	A ₅₁₀	10 min pri 5204 g
modro barvilo	$5,07 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	A ₅₆₀	10 min pri 5204 g
belilo	$3,94 \times 10^{-6}$	M9 z glukozo	F ₄₄₀	10 min pri 5204 g
AKD	$6,3 \times 10^{-3}$	M9	A ₅₈₄	/
lateks	$1,6 \times 10^{-3}$	M9 + agar	P _{lugol}	/
kationski škrob	3×10^{-3}	M9	A ₅₈₄	/
celuloza	$0,7 \times 10^{-3}$	M9 + agar	P _{lugol}	/

*C_{končna} - koncentracija snovi v gojišču [mol/L]

*A_x - absorbanca merjena pri valovni dolžini x [/]

*F₄₄₀ - fluorescenca merjena pri valovni dolžini 440 nm [/]

*P_{lugol} - meritev ploščine, ki se je razbarvala ob dodatku lugola [/]

* / - vzorcev nismo centrifugirali pred meritvijo razgradnje

Tabela 9: Koncentracija snovi v modelni tehnološki vodi in način meritve njihove razgradnje.

SNOV	C _{končna} [mol/L]	MERITEV RAZGRADNJE	
		meritev [/]	V _{vzorca} [μL]
modro barvilo	$2,54 \times 10^{-6}$	A ₅₆₀	200
belilo	$1,97 \times 10^{-6}$	F ₄₄₀	200
glukoza	0	L ₁₃₅	10
kationski škrob	$0,77 \times 10^{-3}$	A ₅₈₄	100
celuloza	$0,37 \times 10^{-3}$	A ₆₂₀	1000

*C_{končna} - koncentracija snovi v gojišču [mol/L]

*V_{vzorca} - volumen vzorca, v katerem smo izmerili razgradnjo [μL]

*A_x - absorbanca merjena pri valovni dolžini x [/]

*F₄₄₀ - fluorescenca merjena pri valovni dolžini 440 nm [/]

*L₁₃₅ - luminiscenca merjena pri občutljivosti 135 [/]

Vse vzorce v modelni tehnološki vodi smo pred meritvijo centrifugirali na 3952 g 10 min, razen v primeru celuloze, kjer je bil drugačen celoten postopek merjenja razgradnje (kot je opisano v 3.2.4). Osnovno gojišče modelne tehnološke vode je tekoče gojišče M9, v katero smo dodali zelene snovi (modro barvilo, belilo, glukoza, kationski škrob in celuloza). V primerjavi z eksperimenti razgradnje, kjer smo v gojišča dodali posamezno

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

snov in merili njeno razgradnjo, smo v modelni tehnološki vodi zmanjšali koncentracijo dodanih snovi. Snovi, ki smo jih dodali v modelno tehnološko vodo smo določili tako, da smo vsem gojiščem in njihovim kombinacijam izmerili fluorescenco pri 440 nm, absorbanco pri 510 nm in 560 nm ter absorbanco pri 584 nm po dodanem lugolu pred in po centrifugiranju (10 min pri centrifugalni sili 6100 g).

3.4.5 Analiza prisotnosti inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi

Vzorci modelne tehnološke vode, v katere smo inokulirali kombinacije bakterij, smo po 70 h razredčili na 10^{-6} in na 10^{-5} . Nato smo v dveh paralelkah po 100 μ L vzorca z drigalsko spatulo razmazali po celotni površini agarske plošče z gojiščem NB in z gojiščem M9 z dodanim kationskim škrobom. Plošče smo inkubirali na sobni temperaturi in čez tri dni prešteli in določili kolonije.

3.5 Priprava gojišč

V vsa gojišča smo dodajali cikloheksimid (postopek priprave v 3.6.1), tako da je bila njegova koncentracija v gojišču 100 mg/L. V gojišče smo ga dodajali, ko je bilo ohlajeno na temperaturo okoli 65 °C. Gojišču smo dodajali 1 mL pripravljene 1 % (m/v) raztopine cikloheksimida za 100 mL gojišča.

3.5.1 Minimalno gojišče M9

Najprej smo zmešali CaCl_2 , nato MgSO_4 , na koncu smo dodali še elemente v sledovih (TE), M9 solno raztopino in vir ogljika (tabela 10). Namesto glukoze smo v nekaterih primerih dodali druge vire ogljika zelene koncentracije (topni škrob, kationski škrob, AKD, lateks in celuloza).

Tabela 10: Kemikalije za pripravo 1 l gojišča M9 in način njihove sterilizacije.

KEMIKALIJE	V [mL]	STERILIZACIJA
M9 soli (10 ×)	100	avtoklaviranje
20 % (m/v) glukoza	20	avtoklaviranje
TE	1	filter s porami velikosti 0,22 μ m
MgSO_4 (1 mol/L)	1	avtoklaviranje
CaCl_2 (1 mol/L)	0,3	avtoklaviranje
miliQ H_2O	879	avtoklaviranje

*V - volumen kemikalije [mL]

Gojiščem smo dodajali različne dodatke (tabela 11) za namen testiranja njihove razgradnje. V nadaljevanju je opisana njihova priprava in posebnosti.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 11: Snovi, ki smo jih dodajali minimalnemu gojišču M9, opis, proizvajalec, Identifikacijsko število (CAS) in molska masa (M), ki smo jo uporabljali pri izračunih.

DODATKI	OPIS	PROIZVAJALEC	CAS	M [g/mol]
kationski škrob	kationski krompirjev škrob, stopnja derivatizacije 0,04, na osnovi integralov v ¹ H-NMR	/	/	162*
topni škrob	škrob, topen	Sigma Aldrich, USA	9005-84-9	162*
celuloza	mikrokristalinična celuloza	VWR, USA	9004-34-6	342
lateks	lateks disperzija, stiren-butadien kopolimer	/	/	158
AKD	alkil keten dimeri	/	84989-41-3	477
belilo	fluorescentno belilo na osnovi stilbena, vzbujanje pri 315 nm z maksimalno emisijo pri 440 nm	/	/	1193
rdeče barvilo	Direct red dye 253, maksimalna absorbanca pri 510 nm	/	142985-51-1	769
modro barvilo	podobna biorazgradnja kot pri Direct blue 15, maksimalna absorbanca pri 560 nm	/	/	927

*nepoznana struktura, zato smo uporabljali molsko maso glukoze.

*/- podatek ni na voljo

*CAS – identifikacijsko število

*M - molska masa [g/mol]

Priprava posameznih dodatkov, ki so navedeni v tabeli 11 je v nadaljevanju podrobneje opisana.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Škrob:

Natehtani količini škroba smo dodali par kapljic miliQ H₂O, tako da je nastala pasta in s tem preprečili, da bi v nadaljevanju nastali aglomerati škroba. Škrob ni topen pri sobi temperaturi, zato smo preostalo miliQ H₂O zavreli in ob mešanju dodali vnaprej pripravljeno pasto. Ob segrevanju molekul škroba v vodi, se polkristalinična struktura poruši in molekule vode se z vodikovo vezjo vežejo na molekule amiloze in amilopektina. Nato smo mešali toliko časa, da ni bilo več vidnih večjih delcev škroba. Sterilizirali smo z avtoklaviranjem.

Lateks in AKD:

Nismo imeli osnovnih emulzij z višjo koncentracijo, saj sta se pri večjih koncentracijah zamrežila. AKD in lateks smo zato vedno dodali v miliQ H₂O, tako da smo dobili končno želeno koncentracijo v gojišču. Sterilizirali smo z avtoklaviranjem.

Barvila in belilo:

Barvila in belilo smo sterilizirali s filtracijo skozi celulozni filter s porami velikosti 0,22 µm, saj so molekule prisotne v njih dovolj majhne.

Celuloza:

Natehtano količino celuloze smo en dan prej dali v miliQ H₂O, tako da je celuloza nabrekli. Naslednji dan smo dodali miliQ H₂O, tako da smo dobili želeno koncentracijo. Sterilizirali smo z avtoklaviranjem.

3.6 Ostale uporabljene kemikalije

V tabeli 12 so navedene vse ostale uporabljene kemikalije.

Tabela 12: Uporabljene kemikalije, njihovo prodajno ime in proizvajalec.

KEMIKALIJA	PRODAJNO IME	PROIZVAJALEC
agar	Agar-Agar Kobe I	Roth
agaroza	Agarose	Sigma Aldrich
antronski reagent	Anthrone, ACS	Alfa Aesar
cikloheksimid	Cycloheximide	Sigma Aldrich
dimetil sulfoksid (DMSO)	Dimethyl sulfoxide	Sigma Aldrich
dinatrijev fosfat	Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous	Carlo Erba
DNA lestvica standardov	GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder	Fermentas
dNTP	dNTP Mix	Bioline
dušikova kislina	Nitric acid	Sigma Aldrich
EDTA dinatrijeva sol	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate	Sigma Aldrich

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 12: Uporabljene kemikalije, njihovo prodajno ime in proizvajalec.

KEMIKALIJA	PRODAJNO IME	PROIZVAJALEC
elementi v sledovih (TE)	Trace elements solution	Sigma Aldrich
fluorescentno barvilo	Cybr [®] Green, Nucleic acid Gel Stain	Fluka
etanojska kislina	Glacial acetic acid	Sigma Aldrich
glukoza	D(+)-Glucose anhydrous	Carlo Erba
glukozna oksidaza/peroksidaza reagent	Glucose oxidase/peroxidase reagent	Sigma Aldrich
hranilni medij (NB)	Standard Nutrient Broth 1	Carl Roth
jod	Iodine	Sigma Aldrich
kalcijev klorid	Calcium chloride dihydrate	Sanolabor
kalijev klorid	Potassium chloride	J.T. Baker
kelatna smola	Chelex [®] 100	Sigma Aldrich
luminol	Luminol	Sigma Aldrich
magnezijev klorid	Magnesium chloride hexahydrate	Riedel-de Haen
magnezijev klorid	MgCl ₂ solution	Applied Biosystems
magnezijev sulfat	Magnesium sulfate heptahydrate	Merck
monokalijev fosfat	Potassium phosphate dibasic anhydrous	Carlo Erba
M9 soli	M9, Minimal Salts, 5x	Sigma Aldrich
nanašalni pufer	6 x MassRuler, Loading Dye Solution	Fermentas
natrijev klorid	Sodium Chloride	Carlo Erba
PCR pufer	10 x PCR buffer II	Applied Biosystems
očetna kislina	Acetic acid 100 %	Merck
taq polimeraza	AmpliAq DNA Polymerase	Applied biosystems
trisova baza	Trizma [®] base	Sigma Aldrich
ultra čista voda brez RNA	Nuclease free water	Thermo
žveplova kislina	Sulfuric acid	Alfa Aesar

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

3.6.1 Priprava kemikalij

Priprava lugola:

Raztopili smo 100 g KI v destilirani vodi in dodali 50 g joda. Steklenico smo zaščitili pred svetlobo, nato pa mešali na srednjem ognju dokler se jod ni raztopil do konca. Do oznake 1 L smo dodali destilirano vodo. Lugol smo shranjevali na 4 °C.

Priprava cikloheksimida (1 % (m/v)):

Zmešali smo 100 mg cikloheksimida in do oznake dodali 10 mL miliQ H₂O. Da se je bolje in hitreje raztopil smo ga za nekaj časa postavili v ultrazvočno kopel. Ko je bil dobro raztopljen, smo ga sterilno prefiltrirali skozi celulozni filter s porami velikosti 0,22 µm. Cikloheksimid smo shranjevali na - 20 °C.

Priprava raztopine luminola (1 mol/L):

Raztopili smo 177 mg luminola v 10 mL DMSO. Raztopino smo razdelili na več manjših volumnov, zaščitili pred svetlobo in shranili na - 20 °C.

Priprava 1 L PBS:

V 1 L merilni valj smo odmerili 800 mL destilirane vode, dodali 8 g NaCl, 200 mg KCl, 1,44 g Na₂HPO₄ in 245 mg KH₂PO₄. Nato smo izmerili pH raztopine (ki mora biti okoli 7,4 in bi ga po potrebi prilagodili) in dodali destilirano vodo do oznake.

Priprava 1 % (m/v) agaroznega gela:

V 70 mL TAE pufra (0,5 ×) smo natehtali 0,7 g agaroze ter segrevali v mikrovalovni pečici, dokler raztopina agaroze ni postala jasna. Nato smo dodali destilirano vodo do oznake. Počakali smo, da se je raztopina malo ohladila (na okoli 50 °C) in jo razlili v elektroforetsko kadičko ter počakali, da se je sol agaroze spremenila v gel obliko ob ohlajanju. Agarosa namreč pri ohlajanju polimerizira in tvori gel.

Priprava TAE pufra (50 x):

Za pripravo raztopine EDTA (0,5 M) smo natehtali 93,05 g EDTA dinatrijeve soli in jo raztopili v 400 mL miliQ H₂O. Raztopini smo korigirali pH z NaOH na pH 8, nato pa dopolnili do končnega volumna 500 mL z miliQ H₂O.

Za pripravo koncentriranega TAE pufra (50 x) smo natehtali 242 g trisove baze in jo raztopili v 700 mL miliQ H₂O. Dodali smo 57,1 mL led očetne kisline in 100 mL 0,5 M raztopine EDTA (pH = 8). Na koncu smo dodali miliQ H₂O do 1000 mL.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4 Rezultati

4.1 Identifikacija izolatov

V tabeli 13 vidimo deset najbolj sorodnih izolatov in odstotek ujemanja iz podatkovne zbirke RDP za pet izbranih najaktivnejših sevov.

Tabela 13: Deset najbolj sorodnih izolatov in odstotek ujemanja.

IZOLAT	10 NAJBOLJ SORODNIH IZOLATOV	ODSTOTEK UJEMANJA [%]
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	[<i>Pseudomonas</i>] <i>boreopolis</i> ; SR1; A	97
	uncultured <i>Pseudomonas</i> sp.; cz6	97
	<i>Pseudomonas boreopolis</i> ; S2-s-PMWA-6	97
	[<i>Pseudomonas</i>] <i>boreopolis</i> ; SR2; B	97
	[<i>Pseudomonas</i>] <i>boreopolis</i> ; SR3; C	97
	<i>Pseudomonas boreopolis</i> ; Q-5	97
	<i>Pseudomonas boreopolis</i> ; SMs21	97
	<i>Pseudomonas boreopolis</i> (T); ATCC 33662	97
	<i>Pseudomonas</i> sp. S6-261	97
	<i>Pseudomonas</i> sp. S6-257	97
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	<i>Aeromonas caviae</i> ; BB4	96
	<i>Aeromonas</i> sp. DS5	96
	<i>Aeromonas dhakensis</i> ; V9A3	96
	<i>Aeromonas</i> sp. FD41	96
	uncultured bacterium; nbw205g08c1	96
	<i>Aeromonas caviae</i> ; JCM 1043	96
	<i>Aeromonas caviae</i> ; S5-5; J	96
	<i>Aeromonas caviae</i> ; VIT-SHRJ	96
	uncultured bacterium; ncd2676f02c1	96
uncultured bacterium; ncd2120b05c1	96	

*Ob izolaciji čistih kultur smo ob precepljanju pri nekaterih opazili kolonije z drugačno morfologijo. Te kolonije so lahko varianta kolonije, drug izolat ali okužba, zato imajo nekateri sevi ob imenu dodane črke (A, B,...).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 13: Deset najbolj sorodnih izolatov in odstotek ujemanja.

IZOLAT	10 NAJBOLJ SORODNIH IZOLATOV	ODSTOTEK UJEMANJA (%)
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i> ; PrF	97
	<i>Cellulosimicrobium</i> sp. 139-5	97
	<i>Cellulosimicrobium</i> sp. DRL399	97
	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i> ; KYM-7	97
	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i> ; DICP-FYB-E4-5	97
	<i>Cellulosimicrobium</i> sp. 21	97
	<i>Cellulosimicrobium funkei</i> ; AL-57	97
	<i>Cellulosimicrobium</i> sp. 0707K4-3	97
	<i>Cellulosimicrobium funkei</i> ; R6-420	97
	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i> ; BJ-2	97
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ; 26	96
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ; KP-1/yak-2014	96
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ; 9	96
	<i>Klebsiella</i> sp. TG-1	96
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ; Q19	96
	uncultured bacterium; Nan4	96
	<i>Klebsiella</i> sp. PnB8	96
	<i>Klebsiella</i> sp. SR-143	96
	<i>Klebsiella</i> sp. UIWRF0483	96
	<i>Klebsiella pneumoniae subpneumoniae</i> ; ATCC 43816 KP	96
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	<i>Agromyces indicus</i> (T); NIO-1018	98
	<i>Agromyces</i> sp. CFWTS69	98
	<i>Agromyces aurantiacus</i> ; TRTYP3	98
	<i>Agromyces</i> sp. IARI-CS-28	98
	<i>Agromyces</i> sp. CNJ745 PL04	98
	<i>Agromyces</i> sp. BAB-4139	98
	<i>Agromyces</i> sp. IARI-CS-30	98
	<i>Agromyces</i> sp. RM8	98
	<i>Agromyces</i> sp. m7-6	97
	<i>Agromyces</i> sp. m7-5	97

*Ob izolaciji čistih kultur smo ob precepljanju pri nekaterih opazili kolonije z drugačno morfologijo. Te kolonije so lahko varianta kolonije, drug izolat ali okužba, zato imajo nekateri sevi ob imenu dodane črke (A, B,...).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4.2 Prvi izbor najaktivnejših sevov

V prilogi so podani rezultati razgradnje z vsemi 62 sevi (priloga: tabela 28). V nadaljevanju so predstavljeni najaktivnejši sevi, ki so razbarvali ali razgradili rdeče barvilo, modro barvilo, belilo, kationski škrob, topni škrob, AKD v tekočih gojiščih in celulozo na agarških ploščah .

4.2.1 Razbarvanje barvil v tekočem gojišču

Izmed 62 izoliranih sevov so imeli sevi različne sposobnosti razbarvanja barvil v prisotnosti glukoze (graf 1, graf 2). Tisti, ki so modro in rdeče barvilo razbarvali najboljše, so po 5 dneh razbarvali med 85 % in 16 % modrega barvila in po 6 dneh med 87 % in 22 % rdečega barvila. Med sevi, ki so dobro razbarvali rdeče barvilo, je v hitrosti razbarvanja izstopal sev BLA14 (2,4-krat hitreje kot naslednji sev za njim). Večina sevov je imelo sposobnost razbarvanja rdečega barvila (58 sevov (94 %)), modro barvilo pa polovica sevov (31 sevov (50 %)). Med sevi, ki so najboljše razbarvali modro ali rdeče barvilo je kar 75 % sevov, ki so dobro razbarvali obe barvili, 25 % pa je dobro razbarvalo le enega od barvil. Najbolje sta v skupnem seštevku obe barvili razbarvala seva BLA14 in RES19. Med sevi, ki so bili najaktivnejši za modro ali rdeče barvilo jih je največ popolnoma razgradilo tudi obe obliki škroba (10 sevov (67 %)), najmanj aktivni pa so bili za belilo (1 sev (7 %)) (slika 10).

Graf 1: Sevi, ki so najboljše razbarvali modro barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo v prvem izboru sevov.

*S temno modro so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Graf 2: Sevi, ki so najbolj razbarvali rdeče barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo v prvem izboru sevov.

*S temno modro so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

Slika 10: Venov diagram, ki v presekih prikazuje število najaktivnejših sevov za modro in rdeče barvilo.

*V presekih je napisano število najaktivnejših sevov za modro in rdeče barvilo, ki so bili najaktivnejši tudi v gojiščih z dodanim belilom, obema oblikama škroba, AKD in celulozo ter %, ki so izračunani glede na 15 najaktivnejših sevov za modro in rdeče barvilo.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4.2.2 Razgradnja belila v tekočem gojišču

Izmed 62 izoliranih sevov so imeli sevi različne sposobnosti razgrajevanja belila v prisotnosti glukoze (graf 3). Tisti, ki so belilo razgrajevali najboljše so po 5 dneh razgradili med 47 % in 34 % belila. Hitrost razgrajevanja belila je med najaktivnejšimi sevi za belilo zelo podobna (najaktivnejši sev red14A je le 1,4-krat hitreje razgrajeval belilo, kot ga je razgrajeval zadnji AKD4). Malo manj kot dve tretjini sevov je imelo sposobnost razgrajevanja belila (41 sevov, (66 %)). Med sevi, ki so bili najaktivnejši za belilo, jih je bilo zelo malo najaktivnejših za ostale snovi, saj je med njimi največ sevov popolnoma razgradilo obe obliki škroba (2 seva (8 %)), noben med njimi pa ni popolnoma razgradil celuloze (slika 11).

Graf 3: Sevi, ki so najboljše razgrajevali belilo v tekočem gojišču M9 z glukozo v prvem izboru sevov.

*S temno modro so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 11: Vennov diagram v presekih prikazuje število najaktivnejših sevov za belilo.

*V presekih je napisano število najaktivnejših sevov za belilo, ki so bili najaktivnejši tudi v gojiščih z dodanima barviloma, obema oblikama škroba, AKD in celulozo ter %, ki so izračunani glede na 12 najaktivnejših sevov za belilo.

4.2.3 Razgradnja kationskega škroba in topnega škroba v tekočem gojišču

Izmed 62 izoliranih sevov so imeli sevi različne sposobnosti razgrajevanja topnega škroba in kationskega škroba (tabela 14). Tisti, ki so škrob razgrajevali najboljše so po 5 dneh obe obliki škroba popolnoma razgradili (17 sevov (27 %)), skoraj tretjina sevov pa je razgradila vsaj eno obliko škroba (19 sevov (31 %)). Med 62 testiranimi sevi so imeli skoraj vsi sposobnost razgradnje topnega škroba (le 1 sev (2 %) ni imel te sposobnosti), nekoliko manj jih je imelo sposobnost razgradnje kationskega škroba (11 sevov (18 %) ni imelo te sposobnosti). Med sevi, ki so najboljše razgrajevali obe obliki škroba jih je največ najaktivnejših za AKD (11 sevov (65 %)), najmanj pa za belilo (2 seva (12 %)) (slika 12).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 14: Sevi, ki so v petih dneh popolnoma razgradili kationski škrob in topni škrob v tekočem gojišču M9 v prvem izboru sevov.

SEVI, KI SO POPOLNOMA RAZGRADILI OBE OBLIKI ŠKROBA (t = 5 d)
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4.
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5A
<i>Sphingobacterium</i> sp. AKD13
<i>Sphingobacterium</i> sp. AKD13A
<i>Staphylococcus</i> sp. AKD19
<i>Xanthomonas</i> sp. PVA19
<i>Xanthomonas</i> sp. RES9
<i>Xanthomonas</i> sp. RES13
<i>Xanthomonas</i> sp. RES15
<i>Aeromonas</i> sp. RES19
<i>Xanthomonas</i> sp. ST14
<i>Xanthomonas</i> sp. ST16
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37
<i>Xanthomonas</i> sp. CE12
<i>Xanthomonas</i> sp. CE21
<i>Agromyces</i> sp. NST20

*S sivo so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 12: Vennov diagram, ki v presekih prikazuje število najaktivnejših sevov za obe obliki škroba.

*V presekih je napisano število najaktivnejših sevov za obe obliki škroba, ki so bili najaktivnejši tudi v gojiščih z dodanima barviloma, belilom, AKD in celulozo ter %, ki so izračunani glede na 17 najaktivnejših sevov za obe obliki škroba.

4.2.4 Razgradnja AKD v tekočem gojišču

Izmed 62 izoliranih sevov so imeli sevi različne sposobnosti vplivanja na spremembo absorbance v tekočem gojišču z AKD (graf 4). Najaktivnejši sevi so v 8 dneh absorbance zmanjšali med 55 % in 34 %. Približno dve tretjini sevov je za vsaj 1 % zmanjšalo absorbance (39 sevov (63 %)). Med najaktivnejšimi sevi za AKD so skoraj vsi popolnoma razgradili obe obliki škroba (11 sevov (92 %)), najmanj pa jih je bilo najaktivnejših za belilo (1 sev (8 %)) (slika 13).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Graf 4: Najaktivnejši sevi za AKD v tekočem gojišču M9 v prvem izboru sevov.

*S temno modro so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

Slika 13: Vennov diagram, ki v presekih prikazuje število najaktivnejših sevov za AKD.

*V presekih je napisano število najaktivnejših sevov za AKD, ki so bili najaktivnejši tudi v gojiščih z dodanima barviloma, belilom, obema oblikama škroba in celulozo ter %, ki so izračunani glede na 12 najaktivnejših sevov za AKD.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4.2.5 Razgradnja celuloze na agarških ploščah

Izmed 62 izoliranih sevov so imeli sevi različne sposobnosti razgrajevanja celuloze (tabela 15). Najaktivnejši sevi so popolnoma razgradili celulozo v 8 dneh (11 sevov (18 %)). Skoraj polovica testiranih 62 sevov je imelo sposobnost razgrajevanja celuloze (26 sevov (44 %)). Med najaktivnejšimi sevi za celulozo so skoraj vsi popolnoma razgradili obe obliki škroba (10 sevov (91 %)), v prav takem številu so bili najaktivnejši za AKD (10 sevov (91 %)), noben pa ni bil med najaktivnejšimi za belilo (slika 14).

Tabela 15: Sevi, ki so v osmih dneh popolnoma razgradili celulozo na agarških ploščah M9 v prvem izboru sevov.

SEVI, KI SO POPOLNOMA RAZGRADILI CELULOZO (t = 8 d)
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5A
<i>Xanthomonas</i> sp. PVA19
<i>Xanthomonas</i> sp. RES9
<i>Xanthomonas</i> sp. RES13
<i>Xanthomonas</i> sp. RES15
<i>Xanthomonas</i> sp. RES16
<i>Xanthomonas</i> sp. ST16
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37
<i>Xanthomonas</i> sp. CE12
<i>Xanthomonas</i> sp. CE21

*S sivo so označeni sevi, ki so bili izbrani v prvem izboru sevov.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 14: Vennov diagram, ki v presekih prikazuje število najaktivnejših sevov za celulozo.

*V presekih je napisano število najaktivnejših sevov za celulozo, ki so bili najaktivnejši tudi v gojiščih z dodanima barviloma, belilom, obema oblikama škroba in AKD ter %, ki so izračunani glede na 11 najaktivnejših sevov za celulozo.

4.2.6 Izbor petih sevov in sestavljenih kombinacij sevov

Glede na dobljene rezultate razgradnje smo izbrali pet sevov, ki so v grafih pobarvani s temno modro (graf 1-4) in s sivo v tabelah (tabela 14 in 15). V tabeli so rezultati testov razgradnje petih izbranih sevov v prvem izboru sevov (tabela 16).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 16: Rezultati razgradnje različnih substratov petih izbranih sevov v vseh gojiščih, na katerih smo izvedli teste v prvem izboru sevov.

DELEŽ RAZGRADNJE [%]							
sev/gojišče (t [d])	kationski škrob (5 d)	topni škrob (5 d)	modro barvilo (5 d)	rdeče barvilo (6 d)	belilo (5 d)	AKD (8 d)	celuloza (8 d)
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	100	99	48	69	35	49	80
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	100	100	11	4	34	24	80
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	10	64	38	22	-21	10	0
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	99	98	-5	4	18	43	100
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	19	47	8	7	40	4	80

4.3 Podrobnejša analiza izbranih sevov

4.3.1 Odvisnost med optično gostoto in številom celic

V nadaljevanju so preštete kolonije petih izbranih sevov (tabela 17), vmesni rezultati so prikazani le za sev CST37 (graf 5 in graf 6). V zadnji tabeli so prikazane enačbe premic vseh petih izbranih sevov (tabela 18).

Tabela 17: Preštete kolonije na agarških ploščah z NB pri redčitvah 10^{-8} in 10^{-9} za pet izbranih sevov.

ŠTEVILO KOLONIJ PRI PETIH IZBRANIH SEVIH					
sev	redčitev	N [/]			
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	10^{-8}	6	7	5	14
	10^{-9}	1	3	1	0
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	10^{-8}	25	21	23	23
	10^{-9}	2	2	4	0
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	10^{-8}	22	19	17	10
	10^{-9}	1	2	1	1
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	10^{-8}	24	19	26	17
	10^{-9}	4	2	0	3
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	10^{-8}	6	10	5	3
	10^{-9}	1	1	0	1

*N - število prešteti kolonij [/]

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Graf 5: Odvisnost izmerjene OD₆₀₀ za sev CST37 in logaritmom CFU.

*CFU – št. celic v enem mL gojišča [celice/mL]

*OD₆₀₀ - optična gostota [I]

Graf 6: Odvisnost izmerjene OD₆₀₀ za sev CST37 in logaritmom CFU - linearno območje.

*CFU - št. celic v enem mL gojišča [celice/mL]

*OD₆₀₀ - optična gostota [I]

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 18: Enačbe premic za vseh pet izbranih sevov za izračun CFU v vzorcu.

ENAČBE PREMICE PETIH IZBRANIH SEVOV	
sev	enačba premice
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	$\log(\text{CFU}) = 0,8483 \times \text{OD}_{600} + 8,3447$
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	$\log(\text{CFU}) = 0,807 \times \text{OD}_{600} + 8,7243$
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	$\log(\text{CFU}) = 0,8133 \times \text{OD}_{600} + 8,4594$
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	$\log(\text{CFU}) = 0,8237 \times \text{OD}_{600} + 8,9344$
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	$\log(\text{CFU}) = 0,8059 \times \text{OD}_{600} + 8,407$

*CFU – št. celic v enem mL gojišča [celice/mL]

*OD₆₀₀ - optična gostota [/]

4.3.2 Razbarvanje barvil v tekočem gojišču

Najaktivnejši za rdeče barvilo v prisotnosti glukoze je bil sev RES19, ki je v 64 h razbarval 81 % rdečega barvila, sledil mu je sev Y14A z razbarvanimi 15 % rdečega barvila (tabela 19). RES19 je bil najaktivnejši v prvih 18 h, hitrost razbarvanja se je občutno zmanjšala po 40 h (10-krat manjša hitrost). Pri sevu Y14A je razbarvanje potekalo počasneje vseh 64 h (5-krat manjša hitrost kot pri RES19) (graf 7). Iz izmerjenih vrednosti OD₆₀₀, lahko sklepamo, da so vsi sevi v gojišču rastli, največja hitrost rasti pa je opazna pri sevu RES19, ki je bil najaktivnejši za rdeče barvilo.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 19: Razbarvano rdeče barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 18 h, 40 h in 64 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

DELEŽ RAZBARVANJA RDEČEGA BARVILA IN OPTIČNA GOSTOTA								
t [h]	0		18		40		64	
sev	R [%]	OD ₆₀₀ [/]						
<i>Cellulosimicrobi- um</i> sp. AKD4	0	0,061	-4	0,940	-8	0,996	-4	1,053
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0	0,053	35	0,787	76	1,436	81	1,490
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0	0,076	11	0,779	19	1,044	15	1,115
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0	0,016	-22	0,103	-20	0,491	6	0,685
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0	0,067	-9	0,314	-3	0,480	-2	0,460

*R – razgradnja, razbarvanje ali zmanjšanje absorbance [%].

*OD₆₀₀ - optična gostota [/].

Graf 7: Razbarvano rdeče barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 18 h, 40 h in 64 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

Najaktivnejši za modro barvilo v podrobnejši analizi izbranih sevov je bil sev RES19, ki je v 64 h razbarval 72 %, sledil mu je sev Y14A z razbarvanimi 41 % rdečega barvila (tabela 20). Sevi RES19, Y14A in AKD4 so bili najaktivnejši v prvih 18 h, nato se je hitrost razbarvanja zmanjševala (13-krat manjša hitrost pri RES19, 4-krat manjša hitrost pri Y14A in 2-krat manjša hitrost pri AKD4) (graf 8). Pri sevu CST37 je vidno razbarvanje po 18 h. Iz izmerjenih vrednosti OD₆₀₀ lahko sklepamo, da so vsi sevi v

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

gojišču rasti, največja hitrost rasti je bila opazna pri sevu RES19, ki je bil najaktivnejši za modro barvilo.

Tabela 20: Razbarvano modro barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 18 h, 40 h in 64 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

DELEŽ RAZBARVANEGA MODREGA BARVILA IN OPTIČNA GOSTOTA								
t [h]	0		18		40		64	
sev	R [%]	OD ₆₀₀ [/]						
<i>Cellulosimicrobi-um</i> sp. AKD4	0	0,058	14	0,863	23	0,961	35	0,988
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0	0,049	60	0,809	76	1,363	72	1,426
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0	0,081	27	0,792	38	0,970	41	1,021
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0	0,014	0	0,126	7	0,454	22	0,582
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0	0,063	6	0,311	3	0,439	5	0,409

*R - razgradnja, razbarvanje ali zmanjšanje absorbance [%].

*OD₆₀₀ - optična gostota [/].

Graf 8: Razbarvano modro barvilo v tekočem gojišču M9 z glukozo in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 18 h, 40 h in 64 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4.3.3 Razgradnja belila v tekočem gojišču

Edini aktivni sev za belilo v podrobnejši analizi izbranih sevov je bil sev AKD4, ki je v 96 h razgradil 43 % belila (graf 9). Najaktivnejši je bil v prvih 22 h (poteklo 93 % celotne razgradnje). OD₆₀₀ nismo merili zaradi vpliva prisotnosti belila na vrednosti absorbance pri valovni dolžini 600 nm.

Graf 9: Razgrajeno belilo v tekočem gojišču M9 z glukozo in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 18 h, 40 h in 64 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

4.3.4 Razgradnja kationskega škroba v tekočem gojišču

Najaktivnejša za kationski škrob v podrobnejši analizi izbranih sevov sta bila seva RES19 in CST37, ki sta škrob v celoti razgradila v 3 h (tabela 21). Sledita jima seva AKD4 in RED15A, ki sta kationski škrob v celoti razgradila po 19 h (graf 10), v prvih 3 h razgradnje pa sta ga razgradila zelo malo (7 % AKD4 in 6 % RED15A). Iz izmerjenih vrednosti OD₆₀₀ lahko sklepamo, da so vsi aktivni sevi v gojišču rastli. Sev Y14A škroba ni razgrajeval, tudi vrednosti OD₆₀₀ so v njegovem primeru ostale primerljive z vrednostmi ob inokulaciji. Faza prilagajanja je bila pri sevih AKD4 in RED15A daljša (več kot 3 h) kot pri sevu CST37 in RES19 (manj kot 3 h). Po 23 h so vsi štirje sevi, ki so razgrajevali kationski škrob že prešli v stacionarno fazo ali v fazo odmiranja.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 21: Razgrajen kationski škrob v tekočem gojišču M9 in vrednosti OD₆₀₀ ob inokulaciji, po 3 h, 19 h in 23 h v podrobnejši analizi izbranih sevov. Podana je tudi optična gostota (OD₆₀₀).

DELEŽ RAZGRADNJE KATIONSKEGA ŠKROBA IN OPTIČNA GOSTOTA								
t [h]	0		3		19		23	
sev	R [%]	OD ₆₀₀ [/l]						
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0	0,075	98	0,125	97	0,195	97	0,188
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	0	0,015	7	0,015	98	0,199	98	0,202
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0	0,058	1	0,068	-5	0,048	-1	0,050
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0	0,021	98	0,096	97	0,152	98	0,147
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0	0,055	6	0,051	97	0,230	99	0,222

*R - razgradnja, razbarvanje ali zmanjšanje absorbance [%].

*OD₆₀₀ - optična gostota [/l].

Graf 10: Razgrajen kationski škrob v tekočem gojišču M9 po 3 h in 19 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

4.3.5 Razgradnja AKD v tekočem gojišču

Najaktivnejši za AKD v podrobnejši analizi izbranih sevov je bil sev RES19, pri katerem se je absorbanca v 3 h zmanjšala za 39 %, po 45 h pa za 45 % (graf 11). Sledil mu je sev RED15A, pri katerem se je absorbanca po 45 h zmanjšala za 42 %. RES19 je bil

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

najaktivnejši v prvih 3 h (87 % spremembe celotne absorbance), RED15A ni bil aktiven v prvih 3 h, nato pa najaktivnejši do 20 h (60 % spremembe celotne absorbance).

Graf 11: Sprememba absorbance v tekočem gojišču M9 z AKD po 3 h, 20 h, 24 h in 45 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

4.3.6 Razgradnja lateksa na agarških ploščah

Najaktivnejša za lateks v podrobnejši analizi izbranih sevov sta bila seva CST37 in RED15A. CST37 je v 64 h ob dodatku lugola razbarval 90 % površine agarške plošče, sledil mu je sev RED15A z razbarvanimi 85 % površine (graf 12). Z največjo hitrostjo sta površino razbarvala med 18 h in 40 h razgradnje (CST37 je razbarval 45 % svojega celotnega razbarvanja, RED15A pa 43 %). Sposobnost razbarvanja sta imela tudi seva RES19 in AKD4, vendar nekoliko počasneje od sevov RED15A in CST37 (po 64 h sta razbarvala približno polovico manjšo površino). Površino sta prav tako z največjo hitrostjo razbarvala med 18 h in 40 h (RES19 je razbarval 31 % svojega celotnega razbarvanja, AKD4 pa 26 %).

Graf 12: Razbarvana površina na agarški plošči M9 z lateksom po 18 h, 40 h in 64 h.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

4.3.7 Razgradnja celuloze na agarških ploščah

Najaktivnejši za celulozo v podrobnejši analizi izbranih sevov je bil sev RED15A, ki je v 110 h razgradil skoraj celotno površino agarske plošče s celulozo (97 %) (graf 13). RED15A je z največjo hitrostjo razgrajeval v prvih 43,5 h (56 % svoje celotne razgradnje). Nekoliko slabšo sposobnost razgradnje celuloze so imeli sevi RES19, AKD4 in CST37 (razgradili so okoli 60 % površine). RES19, AKD4 IN CST37 so z največjo hitrostjo razgrajevali do 18 h (vsi so razgradili med 20 % in 30 % svoje celotne razgradnje).

Graf 13: Razgrajena površina na agarški plošči M9 s celulozo po 19 h, 43,5 h in 110 h v podrobnejši analizi izbranih sevov.

4.3.8 Vpliv sestave gojišč na meritve

Iz rezultatov eksperimenta vpliva sestave gojišč na meritve smo sestavili modelno tehnološko vodo (tabela 22). Po centrifugiranju celuloza ne moti meritve ostalih snovi v gojišču. Meritve rdečega barvila, modrega barvila, belila, kationskega škroba in AKD so ob dodatkih snovi bližje vrednostim posameznim snovem, če gojišče pred meritvijo centrifugiramo. Fluorescenca je kljub centrifugiranju velikokrat manjša kot v primeru samega belila (43 % manjša ob dodatku rdečega barvila, 38 % manjša ob dodatku modrega barvila, 43 % ob dodatku AKD in 16 % manjša ob dodatku škroba). Absorbanca pri 510 nm (meritev rdečega barvila) je v primeru dodatka drugih snovi v gojišče z rdečim barvilom v nekaterih primerih večja, kot v primeru samega barvila (4 % večja ob dodatku belila, 60 % večja ob dodatku modrega barvila in 504 % večja v primeru dodatka AKD). Absorbanca pri 560 nm (meritev modrega barvila) je v primeru dodatka drugih snovi v gojišče z modrim barvilom v enem primeru večja, kot v primeru samega barvila (473 % večja ob dodatku AKD). Absorbanca pri 584 nm ob dodanem lugolu (meritev AKD) je v primeru dodatka drugih snovi v gojišče z AKD v nekaterih primerih manjša, kot v primeru samega AKD (15 % manjša ob dodatku belila, 13 % manjša ob dodatku rdečega barvila in 9 % manjša ob dodatku modrega barvila) in veliko večja ob dodatku kationskega škroba v gojišče (nad mejo detekcije). Absorbanca pri 584 nm ob dodanem lugolu

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

(meritev kationskega škroba) je v primeru dodatka drugih snovi v gojišče s kationskim škrobom primerljiva z absorbanco samega kationskega škroba (odstopanje za največ 4 %) in veliko večja ob dodatku AKD v gojišče (nad mejo detekcije).

Tabela 22: Vpliv sestave gojišč na meritve.

MERITVE V POSAMEZNIH GOJIŠČIH IN V KOMBINACIJAH GOJIŠČ								
SNOV/ MERITEV	F ₄₄₀ [/]		A ₅₁₀ [/]		A ₅₆₀ [/]		A ₅₈₄ [/]	
	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
belilo	23200	13188	0,084	0,081	0,082	0,079	0,256	0,212
rdeče barvilo	1722	1667	0,38	0,323	0,251	0,129	0,265	0,235
modro barvilo	2032	1923	0,217	0,212	0,331	0,324	0,322	0,292
celuloza	2271	2510	1,342	0,084	1,309	0,082	0,491	0,212
AKD	6825	3107	2,546	1,86	2,506	1,77	3,637	2,227
Kationski škrob	2196	2227	0,094	0,093	0,092	0,089	2,283	2,082
rdeče barvilo + belilo	11268	7482	0,345	0,337	/	/	/	/
modro barvilo + belilo	12296	8215	/	/	0,323	0,324	/	/
celuloza + belilo	83288	12845	/	/	/	/	/	/
AKD + belilo	15500	7536	/	/	/	/	3,429	1,894
Kationski škrob + belilo	24201	11068	/	/	/	/	2,285	2,06

*/- ni podatka

*F₄₄₀ - meritev fluorescence pri valovni dolžini 440 nm [/]

*A_x - meritev absorbance pri različnih valovnih dolžinah [/]

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 22: Vpliv sestave gojišč na meritve.

MERITVE V POSAMEZNIH GOJIŠČIH IN V KOMBINACIJAH GOJIŠČ								
SNOV/ MERITEV	F ₄₄₀ [/]		A ₅₁₀ [/]		A ₅₆₀ [/]		A ₅₈₄ [/]	
CENTRIFUGIRANJE	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
AKD + rdeče barvilo	/	/	2,953	1,952	/	/	3,519	1,939
Kationski škrob + rdeče barvilo	/	/	0,337	0,332	/	/	2,331	2,035
celuloza + modro barvilo	/	/	/	/	1,181	0,33	/	/
AKD + modro barvilo	/	/	/	/	2,865	1,855	3,513	2,033
kationski škrob + modro barvilo	/	/	/	/	0,319	0,319	2,32	1,995
kationski škrob + AKD	/	/	/	/	/	/	nad mejo detekcije	nad mejo detekcije
kationski škrob + celuloza	/	/	/	/	/	/	2,313	2,071
AKD + celuloza	/	/	/	/	/	/	3,669	2,342

*/- ni podatka

*F₄₄₀ - meritev fluorescence pri valovni dolžini 440 nm [/]

*A_x - meritev absorbance pri različnih valovnih dolžinah [/]

4.3.9 Razbarvanje modrega barvila v modelni tehnološki vodi

Najboljše razbarvanje modrega barvila v modelni tehnološki vodi je poteklo v kombinaciji vseh 5 sevov, ki so med 2 h in 21 h razbarvali 60 % (tabela 23). V tem času

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

so ga razbarvali z največjo hitrostjo (97 % celotnega razbarvanja). Tudi vsi ostali aktivni sevi v modrem barvilu, so bili najaktivnejši med 2 h in 21 h. Neaktiven je le sev RED15A.

Tabela 23: Razbarvano modro barvilo v modelni tehnološki vodi ob inokulaciji, po 2 h, 21 h in 43 h.

DELEŽ RAZBARVANEGA MODREGA BARVILA V MODELNI TEHNOLOŠKI VODI [%]							
sev	t [h]				Δ [%]		
	0	2	21	43	Δ _{2,43}	Δ _{2,21}	Δ _{21,43}
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0	-21	14	20	41	34	7
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	0	-28	14	20	41	34	7
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0	-55	-3	3	31	25	6
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0	-31	-11	2	56	43	13
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0	3	4	12	43	35	9
Y14A, CST37	0	-41	-45	-64	-68	-48	-19
AKD4, RED15A, RES19	0	-67	1	0	41	42	1
AKD4, RED15A, RES19, CST37	0	-53	-14	-17	50	53	-3
AKD4, RED15A, RES19, CST37, Y14A	0	-71	-12	-6	46	40	6

*Δ - razlike med % razgradnje ob različnih časih [%]

4.3.10 Razgradnja belila v modelni tehnološki vodi

Iz rezultatov razgradnje belila v modelni tehnološki vodi nismo določili, da bi kateri izmed sevov imel sposobnost razgradnje belila (tabela 24).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 24: Razgrajeno belilo v modelni tehnološki vodi ob inokulaciji, po 2 h, 21 h in 43 h.

DELEŽ RAZGRAJENEGA BELILA V MODELNI TEHNOLOŠKI VODI [%]				
sev/ t [h]	0	2	21	43
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0	-17	-4	-25
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	0	-2	9	-8
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0	-3	12	-1
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0	-21	-1	-24
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0	-7	-9	-6
Y14A, CST37	0	-29	-27	-24
AKD4, RED15A, RES19	0	-19	-7	-33
AKD4, RED15A, RES19, CST37	0	-29	-8	-8
AKD4, RED15A, RES19, CST37, Y14A	0	-31	-18	-30

4.3.11 Razgradnja kationskega škroba v modelni tehnološki vodi

Najboljša razgradnja kationskega škroba v modelni tehnološki vodi je potekla v vseh kombinacijah sevov in pri posameznih sevih RES19 in CST37, ki so v 2 h razgradili celoten kationski škrob (graf 14). Sposobnost razgradnje škroba je vidna tudi pri izolatih AKD4 in RED15A, ki sta kationski škrob v celoti razgradila po 21 h (le sev Y14A ni imel sposobnosti razgrajevanja kationskega škroba). Sev RED15A je razgradil skoraj polovico škroba že v prvih 2 h (47 %), AKD 4 pa ga je skoraj v celoti razgradil med 2 h in 21 h (97 %).

Graf 14: Razgradnja kationskega škroba v modelni tehnološki vodi po 2 h in 21 h.

4.3.12 Razgradnja celuloze v modelni tehnološki vodi

Najboljša razgradnja celuloze v modelni tehnološki vodi je potekla v kombinaciji sevov AKD4, RED15A, RES19 in CST37, ki je v 42 h razgradila 91 % celuloze (graf 15).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Sposobnost razgradnje celuloze je vidna pri skoraj vseh ostalih sevih in njihovih kombinacijah (izjema je sev Y14A, ni razgrajeval celuloze).

Graf 15: Razgradnja celuloze v modelni tehnološki vodi po 42 h.

4.3.13 Koncentracija glukoze v modelni tehnološki vodi

V kombinacijah in v primeru posameznih sevov smo ob različnih časih izmerili različne koncentracije glukoze (graf 16). V vseh vzorcih (razen RED15A, Y14A in kombinacija s štirimi sevi) je koncentracija glukoze največja pri 2 h. Koncentracija pri sestavljenih kombinacijah je bila v večini primerov (samo v kombinaciji s štirimi sevi ne) pri 2 h večja kot pri posameznih sevih (v povprečju 2,5-krat večja).

Graf 16: Koncentracija glukoze v modelni tehnološki vodi po 2 h, 21 h in 43 h.

4.3.14 Optična gostota v modelni tehnološki vodi

OD₆₀₀ se je med posameznimi sevi najbolj povečal v primeru seva AKD4, med kombinacijami pa v primeru kombinacije sestavljene iz vseh petih sevov (tabela 25). Pri vseh sevih je vidna rast, razen v primeru seva Y14A.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 25: Rast bakterij v modelni tehnološki vodi ob inokulaciji, po 21 h in 43 h.

<i>OD</i> ₆₀₀ V MODELNI TEHNOLOŠKI VODI [°]			
t [h]	0	21	43
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	0,078	0,080	0,082
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	0,023	0,097	0,122
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	0,052	0,040	0,054
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	0,022	0,036	0,049
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	0,072	0,106	0,133
Y14A, CST37	0,039	0,064	0,086
AKD4, RED15A, RES19	0,055	0,072	0,085
AKD4, RED15A, RES19, CST37	0,049	0,074	0,106
AKD4, RED15A, RES19, CST37, Y14A	0,047	0,081	0,154

**OD*₆₀₀ - optična gostota [°]

4.3.15 Izbrana najprimernejša kombinacija

Izbrana najprimernejša kombinacija je bila sestavljena iz vseh petih izbranih sevov - AKD4, RED15A, RES19, CST37, Y14A, ki so iz rodov *Aeromonas*, *Cellulosimicrobium*, *Klebsiella*, *Xanthomonas* in *Agromyces*. Kombinacijo smo izbrali, ker je najbolje razbarvala modro barvilo v modelni tehnološki vodi, dobro pa je razgrajevala tudi škrob in celulozo. Želeli smo, da je v kombinaciji prisoten sev AKD4 iz rodu *Cellulosimicrobium*, ki je v posameznem gojišču najboljše razgrajeval belilo in sev Y14A iz rodu *Klebsiella*, ki je barvila razgrajeval oz. razbarval z direktno razgradnjo. Primerne so tudi ostale kombinacije, ki vsebujejo sev iz rodu *Cellulosimicrobium*: AKD4, RED15A, RES19, CST37 in AKD4, RED15A, RES19.

4.3.16 Določitev specifičnih lastnosti sevov

Iz rezultatov podrobnejše analize izbranih sevov v posameznih gojiščih smo se odločili, kako bomo določili razmerja po rasti v kokulturi različnih sevov. Kolonije nekaterih sevov smo lahko razločili že s prostim očesom (slika 15). seva RED15A in AKD4 se zelo dobro ločita od ostalih s pomočjo mikroskopa (slika 16). Y14A bi ločili od ostalih zaradi nezmožnosti razgradnje kationskega škroba (tabela 26).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 26: Specifične lastnosti petih izbranih sevov.

SEV	STEREOMIKROSKOPIJA MORFOLOGIJE KOLONIJ	RAZGRADNJA KATIONSKEGA ŠKROBA
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	/	/
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	/	✓✓
<i>Xanthomonas</i> sp. CST37	/	✓✓
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	✓	✓
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	✓	✓

*✓ - zmožnost ločevanja seva od drugih glede na morfologijo kolonij, sposobnost razgradnje kationskega škroba.

*✓✓ - zelo hitra razgradnja kationskega škroba (popolna razgradnja že v prvih 3 h po inokulaciji).

/ - nezmožnost ločevanja seva od drugih glede na morfologijo kolonij, ni sposobnosti razgradnje kationskega škroba.

Slika 15: Slike petih izbranih sevov: Y14A, RES19, CST37, RED15A in AKD4 na agarških ploščah z NB. Imena sevov so v desnem kotu slik. Bela črta v levem rob slik predstavlja 1 cm.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 16: Slike sevov: RED15A in AKD4 na agarških ploščah z NB slikane s pomočjo mikroskopa. Imena sevov so v zgornjem desnem kotu slik. Bela črta predstavlja 1 cm.

4.3.17 Analiza prisotnih inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi

Po treh dneh smo prešteli kolonije, ki so zrastle na agarških ploščah z NB pri redčitvi 10^{-6} . Kot je razvidno iz slik (slika 17-20) smo s pomočjo mikroskopa, kot smo predvidevali, uspešno določili seva AKD4 in RED15A. Čeprav tega nismo pričakovali, smo lahko uspešno od ostalih sevov ločili tudi sev Y14A.

Slika 17: Kombinacija sevov Y14A (modro obkrožena) in CST37 (zeleno obkrožena) na agarški plošči z NB. Bela črta predstavlja 1 cm.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Slika 18: Kombinacija sevov RES19 (rdeče obkrožena), RED15A (rumeno obkrožena) AKD4 (sivo obkrožena) na agarski plošči z NB. Bela črta predstavlja 1 cm.

Slika 19: Kombinacija sevov RES19 ali CST37 (oranžno obkrožena), RED15A (rumeno obkrožena) AKD4 (sivo obkrožena) na agarski plošči z NB. Bela črta predstavlja 1 cm.

Slika 20: Kombinacija sevov Y14A (modro obkrožen), RES19 ali CST37 (oranžno obkrožen), RED15A (rumeno obkrožen) AKD4 (sivo obkrožen) na agarski plošči z NB. Bela črta predstavlja 1 cm.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Na agarskih ploščah s kationskim škrobom smo od ostalih ločili sev Y14A. Med seboj smo lahko ločili kolonije z majhno razgradnjo (AKD4 in RED15A), kolonije z veliko razgradnjo (CST37 in RES19) in kolonije, ki kationskega škroba niso razgrajevale (Y14A) (slika 21).

Slika 21: Kombinacija sevov Y14A in CST37 (levo) in kombinacija sevov Y14A, RES19, CST37, RED15A in AKD4 (desno) na agarski plošči M9 s kationskim škrobom po dodatku lugola. Bela črta predstavlja 1 cm.

Iz rezultatov lahko vidimo, da je bilo razmerje med sevoma CST37 in RES19 manjše v primerjavi z ostalimi sevi (graf 17A-D, 18A-B). Vsi inokulirani sevi so bili v vseh štirih kombinacijah po 70 h urah prisotni v modelni tehnološki vodi.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Graf 17A-D: Razmerje sevov po 70 h v modelni tehnološki vodi na določeno na agarških ploščah z NB. Kratice v oklepajih predstavljajo razgradnjo snovi. Prvi del kratice nam pove gojišče, drugi pa učinkovitost razgradnje.

*ŠV – velika razgradnja kationskega škroba (popolna razgradnja v 3 h po inokulaciji)

*ŠS – srednja razgradnja kationskega škroba (popolna razgradnja v 19 h po inokulaciji)

*MBV – velika razgradnja modrega barvila (razgrajenih vsaj 60 % modrega barvila v 64 h po inokulaciji)

*MBS – srednja razgradnja modrega barvila (razgrajenih vsaj 20 % modrega barvila v 64 h po inokulaciji)

*CV – velika razgradnja celuloze (popolna razgradnja celuloze v 110 h po inokulaciji)

*CS – srednja razgradnja celuloze (razgrajenih vsaj 60 % celuloze v 110 h po inokulaciji)

*BS – srednja razgradnja belila (razgrajenih vsaj 40 % belila v 96 h po inokulaciji)

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Graf 18A-B: Razmerje sevov po 70 h v modelni tehnološki vodi določeno na M9 agarskih ploščah s kationskim škrobom. Kratice v oklepajih predstavljajo razgradnjo snovi. Prvi del kratice nam pove gojišče, drugi pa učinkovitost razgradnje.

*ŠV – velika razgradnja kationskega škroba (popolna razgradnja v 3 h po inokulaciji)

*ŠS – srednja razgradnja kationskega škroba (popolna razgradnja v 19 h po inokulaciji)

*MBV – velika razgradnja modrega barvila (razgrajenih vsaj 60 % modrega barvila v 64 h po inokulaciji)

*MBS – srednja razgradnja modrega barvila (razgrajenih vsaj 20 % modrega barvila po v 64 h po inokulaciji)

*CV – velika razgradnja celuloze (popolna razgradnja celuloze v 110 h po inokulaciji)

*CS – srednja razgradnja celuloze (razgrajenih vsaj 60 % celuloze v 110 h po inokulaciji)

*BS – srednja razgradnja belila (razgrajenih vsaj 40 % belila v 96 h po inokulaciji)

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

5 Razprava

5.1 Izolati

Pri nekaterih izolatih smo dobili nizek odstotek ujemanja izolata z znanimi vrstami bakterij, kar lahko nakazuje na novo vrsto ali celo rod. Identifikacijska meja metode pomnoževanja gena za 16S rRNK je lahko zelo različna za posamezne rodove bakterij. Leta 1994 je bila meja za drug rod 95 %, za novo vrsto pa 97 %. Kasneje se je meja za novo vrsto dvignila nad 98 % [72]. Sklepamo, da gre v primeru izolatov, v nekaterih primerih za novo vrsto bakterij ali celo rod. To bi lahko preverili z uporabo kakšne druge metode identifikacije in se prepričali ali gre za novo vrsto oz. rod (DNA-DNA hibridizacija) [73]. Odkritje novih vrst sevov predstavlja velik prispevek za znanost, saj so bili do sedaj še neznani in bi jih bilo vredno raziskati za tovrstne namene.

5.2 Modelna in realna tehnološka voda

Modelno tehnološko vodo smo želeli narediti čim bolj podobno realni tehnološki vodi. Modelno tehnološko vodo smo sestavili iz snovi, ki so prisotne v tehnološki vodi brezlesnega papirja (rdeče barvilo, modro barvilo, celuloza, kationski škrob, lateks in AKD). Želeli smo, da vsebuje čimveč snovi, vendar samo tiste, ki bi čim manj motile meritve drugih prisotnih snovi. S centrifugiranjem smo iz modelne tehnološke vode odstranili celulozo. Ker AKD in kationski škrob z lugolom tvorita komplekse, smo morali izbrati samo enega od njiju. Ker je škroba v tehnološki vodi več in meritve škroba moti manj dodanih snovi, smo izbrali njega. V modelno tehnološko vodo smo vključili tudi belilo, ki ne moti ostalih meritev, hkrati pa je najbolj strupen v tehnološki vodi papirja. Nismo želeli, da modelna tehnološka voda vsebuje rdeče in modro barvilo, saj oba absorbirata nekaj svetlobe pri obeh valovnih dolžinah (510 nm in 560 nm). Izbrali smo modro barvilo, ker v primerjavi z rdečim barvilom malo manj moti meritve belila in kationskega škroba. Centrifugiranje je v primerjavi s testi razgradnje v posameznih gojiščih manj intenzivno, saj z vsakim centrifugiranjem izgubimo nekaj prisotnih snovi (belilo, kationski škrob). Modelna tehnološka voda se od realne tehnološke vode razlikuje. V realni tehnološki vodi so koncentracije onesnaževal manjše in se ves čas spreminjajo. Poleg snovi, ki smo jih proučevali, so v realni tehnološki vodi še nekatere druge snovi, ki lahko vplivajo na bakterije.

5.3 Razgradnja prisotnih snovi v tehnološki vodi brezlesnega papirja in predvidene poti razgradnje

Potrdili smo slabšo razgradnjo barvil, belila in lateksa kot ostalih lažje razgradljivih snovi (škrob, celuloza, AKD). Sevi so razgrajevali po naslednjem vrstnem redu: najučinkovitejše so razgrajevali škrob, AKD, lateks, celulozo, rdeče barvilo, modro barvilo, najmanj učinkovito pa belilo. Pričakovali smo, da bodo sevi lateks razgrajevali slabše od škroba, celuloze in AKD, a so ga razgrajevali primerljivo dobro. Za nekatere snovi (škrob, celuloza), ki smo jih raziskovali, so razgradne poti že dobro raziskane, za

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

nekatero (azo barvila, belilo, AKD in lateks) pa so mehanizmi razgradnje slabše raziskani in bi jih bilo potrebno bolj podrobno raziskati. V literaturi smo poiskali možne poti razgradnje. To ne pomeni, da so bakterije prisotne snovi razgradile po teh metabolnih poteh, vendar je to le možni odgovor, ki bi ga bilo potrebno podrobneje raziskati. Da bi ugotovili metabolne poti sevov, bi morali narediti bolj natančno analizo vmesnih in končnih metabolnih produktov. Morda bi pri tem celo ugotovili, da katere od bakterij proizvajajo surfaktant, rastni faktor ali encim, ki do sedaj še ni bil poznan in ima velik potencial za razgradnjo teh prisotnih snovi in katerih drugih.

Sevi so najbolje razgrajevali škrob. To smo pričakovali, saj je škrob bogato hranilo za mikroorganizme in je lahko biorazgradljiv [21]. Bakterije za razgradnjo škroba izločajo zunajcelični encim amilazo, ki škrob hidrolizira v krajše oligosaharide. Te bakterije absorbirajo in v celici razgradijo v glukozo. Ti encimi največkrat spadajo v skupino glikozid hidrolaz [74].

Nekateri sevi so dobro razgrajevali tudi celulozo. To smo pričakovali, saj ima več mikroorganizmov sposobnost razgrajevanja celuloze z celulazami [17]. Encimi, ki katalizirajo razgradnjo celuloze največkrat spadajo v skupino glikozidnih hidrolaz. Aerobna hidroliza celuloze poteče z več zaporednimi koraki. Vsak korak katalizira eden od encimov: endoglukanaze, eksoglukanaze in beta-glukozidaze. Endoglukanaze celulozo razgradijo v manjše verige in tako na amorfnih predelih celuloznih vlaken tvorijo mesta za eksoglukanaze. Eksoglukanaze na kristaliničnih mestih tvorijo celobioze ali monomere celuloze. Beta-glukozidaza hidrolizira celobiozo v monomerne enote glukoze. [75]

Presenetila nas je dobra razgradnja lateksa, saj v literaturi nismo našli podatkov o bakterijah, ki bi ga razgrajevale. Našli smo podatke, da so v veliki večini slabo biorazgradljivi [20]. Mehanizmi razgradnje stirene butadien lateksa niso dobro raziskani. Stirene butadiene lateks nastane z polimerizacijo iz stirena, butadiena, akrilne kisline, iniciatorja, emulgatorja in vode. Možno je, da so bakterije lateks razgradile po podobnih metabolnih poteh, kot so poročali v primeru razgradnje stirena in butadiena. Veliko število bakterij ima zmožnost rasti in uporabo stirena kot edini vir ogljika in energijo. Največkrat razgradna pot poteka kot oksidacija njegove vinilne stranske verige [76]. Prav tako nekatere bakterije uporabljajo butadien kot edini vir ogljika in imajo sposobnost njegove razgradnje [77, 78].

V raziskavi o biološki razgradnji AKD-ja se je KPK v 7 dnevih zmanjšal za več kot 85 % [79]. Glede na njegovo kemijsko strukturo, nizko toksičnost in dejstvu, da so okoljsko prijazni dobra razgradnja ni presenetljiva [9,10]. Večjo oviro lahko nekaterim sevom predstavlja netopnost v vodi [9]. AKD so družina organskih spojin, ki temeljijo na 4-členskem obročnem sistemu oksetan-2-ona, ki je osrednji strukturni element propiolaktona in diketena. Nekatere bakterije lahko popolnoma razgradijo β izomer propiolaktona do H_2O in CO_2 [80].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Rdeče in modro barvilo so sevi razbarvali po pričakovanjih, saj smo v literaturi našli raziskave o razgradnji oz. razbarvanju različnih barvil [38-40, 53, 55]. Nekatere areobne bakterije uporabljajo azo barvila kot edini vir ogljika in dušika v svojih metabolnih poteh. Nekatere pa reducirajo azo skupine s pomočjo encimov (npr. lakaza in azo reduktaza). Azo barvila niso zlahka metabolizirana pod aerobnimi pogoji saj prisotnost kisika zavira reduktivno aktivnost azo vezi. Nekatere bakterije so vseeno sposobne reducirati azo vez z reduktivnimi mehanizmi pod aerobnimi pogoji. Velikokrat so te bakterije specifične za svoj substrat in potrebujejo več časa za adaptiranje. Prilagojene bakterije sintetizirajo na kisik neobčutljivo ali aerobno azo reduktazo, specifično za azo spojino, ki lahko ob prisotnosti molekularnega kisika reduktivno cepi azo skupino v aerobnih pogojih in tako nastanejo amini [81]. Pri aerobnem metabolizmu aromatskih aminov začetne reakcije vključujejo zamenjavo drugih funkcionalnih skupin aromatičnega obroča s hidroksilnimi skupinami, čemur sledi cepitev z vključitvijo dveh kisikovih atomov. Te reakcije katalizirajo hidroksilaze in oksigenaze [82]. Lakaza razgradi azo barvilo z uporabo zelo nespecifičnega mehanizma, posredovanega s prostimi radikali, in tvori fenolne spojine namesto strupene aromatske spojine. Oksidira aromatični amin z uporabo Cu^{2+} kot mediatorja [81]. Obstaja majhno število bakterij, ki uporabljajo azo spojine kot edini vir ogljika in dušika. Te reduktivno cepijo azo vez in amine uporabijo za rast in energijo [83]. Razbarvanje z azo barvilom lahko nastane izključno zaradi kemijske reakcije z anorganskimi spojinami, kot sta sulfid in železov ion, ki nastanejo kot končni produkti presnovnih reakcij v anaerobnih pogojih. [82].

Sevi so najslabše razgrajevali belilo, kar ni presenetljivo, saj v literaturi najdemo podatke o njegovi toksičnosti, nizki stopnji razgradnje in negativnih vplivih na mikroorganizme v bioloških sistemih [2,14]. Belilo je sestavljeno iz stilbena, ki so ga nekatere bakterije zmožne razgraditi s hidroksilacijo etilenskega ali aromatskega obroča, ki jo katalizira oksigenaza. Pri tem lahko nastanejo koristni produkti z antioksidativnim delovanjem [84].

Nekateri sevi so razgrajevali le posamezne spojine (Y14A), nekateri pa so uspešno razgrajevali več prisotnih snovi (RES19) in s tem najverjetneje zmanjševali celotno kemijsko potrebo po kisiku. Glede na literaturo nas to ni presenetilo [6].

Kot lahko vidimo v literaturi, so tudi preiskovani sevi prisotne snovi razgradili z direktno razgradnjo ali pa s pomočjo kometabolizma [7]. Primer je razbarvanje modrega barvila v modelni tehnološki vodi seva Y14A. Sev je razbarval modro barvilo, čeprav ni razgrajeval celuloze, niti kationskega škroba. To pomeni, da je modro barvilo razbarval oz. razgrajeval z direktno razgradnjo in je uporabljal modro barvilo kot glavni rastni substrat. Sklepamo, da je večino ostalih sevov barvila in belilo razgrajevalo oz. razbarvalo s pomočjo kometabolizma. Večji del celotnega razbarvanja modrega barvila nekaterih sevov (RES19, AKD4, CST37) je potekel med 2 h in 21 h merjenja. Najverjetneje je to posledica primanjkljaja najlažje dostopnega substrata in tudi glavnega rastnega substrata – kationskega škroba. Podobno lahko vidimo v primeru meritve glukoze v modelni tehnološki vodi, kjer se je koncentracija glukoze skozi čas manjšala. Sevi so najprej razgrajevali lažje

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

dostopen substrat - kationski škrob. Bakterije, ki so sposobne razgrajevati celulozo pa so glukozo lahko dobile tudi z razgradnjo le-te. OD₆₀₀ se je povečal, kar pomeni da so potrebovale več hrane (glukoze in ostalih enostavnih sladkorjev), kot glavni vir rastnega substrata pa je preostala težje in počasneje razgradljiva celuloza.

Dobljeni rezultati petih izbranih najaktivnejših sevov se v veliki meri ujemajo s podatki, ki so dostopni v literaturi (tabela 2). Podatkov o belilu, lateksu in AKD nismo mogli primerjati, saj v literaturi še ni podatkov. Najbližja sorodnica seva CST37, ki spada v rod *Xanthomonas* je sev iz rodu *Pseudomonas*. Podatke o razgradnji snovi smo našli samo za bakterije iz rodu *Pseudomonas*. Pridobljeni eksperimentalni podatki, se ne ujemajo s podatki iz literature o bakteriji iz rodu *Pseudomonas*, saj podatki v literaturi nakazujejo, da ta rod ne razgrajuje škroba in celuloze. To ponovno nakazuje, da gre najverjetneje za nov rod, morda celo vrsto.

Poiskali smo mesto izolacije in aktivnosti najbližjih sorodnic petih izbranih sevov (tabela 27). Izolirane so bile iz najrazličnejših delov sveta in substratov. Nekatere so bile izolirane tudi iz čistilnih naprav in ena iz tovarne papirja (*P. Boreopolis*). Povezavo med preiskovanimi sevi in sevi iz literature lahko vidimo v podobni aktivnosti v nekaterih primerih:

- *Klebsiella* : razbarvanje azo barvil,
- *Agromyces*: hidroliza škroba,
- *Cellulosmicrobium*: hidroliza škroba in razgradnja celuloze.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 27: Najbližje sorodnice petih izbranih sevov, mesto izolacije in aktivnost.

Bakterije	Mesto izolacije	Aktivnost	Literatura
<i>C. Cellulans</i>	razpadajoči les	produkcija celulaz in ksilanaz	[50]
	prst iz riževega polja	produkcija celulaz	[51]
	prst iz koruznega polja	produkcija celulaz, ksilanaz in bi-oflokulanta	[52]
<i>C. funkei</i>	prst	razgradnja aflatoksina B1	[85]
	prst onesnažena z odplakami usnjarske industrije	produkcija biosurfaktanta, amilaze, proteaze in lipaze	[86]
<i>A. caviave</i>	laguna za čiščenje odplak	/	[87]
	sladoled	/	[88]
<i>A. dhakensis</i>	bolne Nilske tilapije	produkcija želatinaze, DNAaze, lipaze, hemolitične in citotoksične spojine	[89]
	otroci z diarejo iz Bangladeša	produkcija oksidaz in katalaz	[90]
<i>P. boreopolis</i>	odpadno blato iz tovarne papirja	produkcija ksilanaze in bioflokulanta za razbarvanje barvil	[55]
	odpadno blato iz tovarne papirja	produkcija ksilanaze	[91]
<i>A. indicus</i>	prst, kjer rastejo mangrove	produkcija katalaz, hidroliza škroba	[92]
<i>A. aurantiacus</i>	prst iz pragozda	hidroliza škroba	[45]
<i>K. pneumoniae</i>	voda onesnažena z barvili	dekolorizacija azo barvil	[37]
	odpadno blato onesnaženo z azo barvili	popolna aerobna razgradnja azo barvila	[93]

5.4 Slabosti testov razgradnje

5.4.1 Omejitev testov razgradnje na agarških ploščah

Nekatere snovi smo testirali na agarških ploščah (celuloza, lateks). V primerjavi s testiranjem v tekočih gojiščih je testiranje na trdnem gojišču enostavnejše in velikokrat cenejše, ni pa toliko kvantitativno. Zato se moramo zavedati več parametrov, ki vplivajo na točnost meritev na agarških ploščah. Zelo velik dejavnik je difuzivnost, ki je v trdnih

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

gojiščih velikokrat limitni faktor hitrosti razgradnje. Hitrost difuzije je odvisna od volumna, gostote in hidratiranosti gojišča ter velikosti encima [94]. V primeru počasne difuzije je pomembna tudi stabilnost encima. Učinkovitost razgradnje je lahko odvisna tudi od prisotnosti surfaktanta, ki ga lahko sproščajo bakterije. Surfaktant je lahko različno učinkovit v tekočih in trdnih gojiščih, zaradi njune različne sestave in strukture.

5.4.2 Dodatki nekaterim snovem

Ker lahko AKD hidrolizira, v disperzije za stabilizacijo dodajajo velike količine kationskega škroba, anionskih površinsko aktivnih snovi in polimerov [95]. Stirene-butadiene lateks je sintetiziran s procesom polimerne emulzije, pri čemer med procesom dodajajo površinsko aktivne snovi, iniciatorje, karboksilne kisline in posebne monomere [96]. V primeru testiranja njune razgradnje zato ne moremo biti prepričani, če gre za njuno razgradnjo ali razgradnjo dodatkov. Spremljali smo namreč rast bakterij in razgradnjo, ki smo jo določali s pomočjo lugola. Rast bakterij in rezultati, ki nakazujejo na zmožnost razgradnje lateksa in AKD, sta lahko posledica teh dodanih snovi.

5.5 Izbor vzorcev za pridobitev sevov

V literaturi najdemo podatke o bolj uspešni bioaugmentaciji z uporabo avtohtonih bakterij [59]. Preiskovani izolati so bili izolirani iz različnih delov biološke čistilne naprave in so zelo uspešno razgrajevali večino prisotnih snovi. Pri tem se moramo zavedati, da se bakterije v svojem avtohtonem okolju lahko obnašajo drugače kot v laboratoriju, zaradi drugačnih pogojev. Velja tudi obratno, avtohtone bakterije, ki smo jih nekaj časa raziskovali in gojili v laboratoriju, se lahko ob vrnitvi v svoje avtohtono okolje obnašajo drugače, kot v laboratoriju. Če bi jih želeli uporabiti za namen čiščenja odpadnih vod, bi jim z raznimi tehnikami imobilizacije bakterij in uporabo mešanih kultur bakterij omogočili lažjo adaptacijo na novo okolje. V literaturi poročajo o večji toleranci na spremembo okolja in strupene snovi imobiliziranih bakterij v primerjavi z neimobiliziranimi. [97].

5.6 Vzroki za učinkovitost razgradnje onesnaževal s pomočjo mešane kulture in čistih kultur

Razgradnja kompleksnih odpadnih materialov ali kemijskih onesnaževal je velikokrat bolj učinkovita v primeru mešanih kultur kot v primeru posameznih mikroorganizmov. Najverjetneje je temu tako zaradi pozitivnih interakcij med člani mešane kulture, zaradi česar je okrepljena njihova metabolna aktivnost. Nekateri člani mikrobne skupnosti imajo lahko sposobnost izločanja pomembnih prebavnih encimov in rastnih faktorjev, spet drugi pa lahko tvorijo biosurfaktant, ki pripomore k boljši solubilizaciji hidrofobnih onesnaževal. Več sevov je lahko uporabljenih, da se podvoji naravno skupnost, izboljša in/ali podvoji katabolne poti z veliko fazami ali pa da poteče razgradnja več različnih onesnaževal v onesnaženi vodi. Metabolna pot se lahko izboljša zaradi sintrofije oz. izmenjave metabolitov med posameznimi sevi. To pomeni, da je presnovni produkt enega

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

seva, lahko hrana drugega seva. V pomenu razgradnje pa to pomeni, da vsak sev razgradi onesnaževalo do določene stopnje, s skupnimi močmi pa ga lahko razgradita do zelenega produkta. Lahko pride tudi do negativnega medsebojnega delovanja, kar vodi do izločitve kakšnega mikroorganizma in tako lahko pride do porušitve mešanih kultur in zmanjšanja učinkovitosti. Negativno medsebojno delovanje je lahko posledica sproščanja snovi enih bakterij, ki je strupena za druge bakterije. Presnovni produkti enih bakterij so lahko strupeni za druge bakterije. Med negativne interakcije spada tudi tekmovanje za substrat, če tega ni v izobilju. Bakterije so lahko predator drugim bakterijam, kar pomeni, da se z njimi hrani in/ali parazit drugim bakterijam, kar pomeni, da živi na ali v drugih bakterijah in jim s tem slabša življenjske pogoje. Lahko pride tudi do prevelike rasti ene vrste bakterij, ki po nepotrebnem jemljejo hrano ostalim bakterijam [56, 57].

Razgradnja je bolj učinkovita pri sestavljenih kombinacijah sevov kot v primeru posameznih sevov v modelni tehnološki vodi. Sestavljene kombinacije sevov so v vseh primerih bolje razgradile onesnaževala kot pa posamezni sevi. O podobnih bolj uspešnih razgradnjah v primeru uporabe mešanih kultur so poročali že v literaturi [5, 37, 58].

V prvi raziskavi so testirali različne kombinacije treh sevov s sposobnostjo razgradnje surove nafte. En sev tvori biosurfaktant in si tako poveča dostopnost surove nafte. Druga dva seva pa sodelujeta v kometabolični verigi sintrofično. Potrdili so najboljšo razgradnjo v primeru kombinacije vseh treh sevov in velik vpliv prisotnosti seva, ki proizvaja surfaktant [5].

V drugi raziskavi so izolirali 13 bakterij s sposobnostjo dobre razgradnje azo barvil. Testirali so posamezne seve in kombinacijo vseh 13 sevov pod anaerobnim in aerobnimi pogoji. Ugotovili so boljšo razgradnjo v primeru kombinacij, kot v primeru posameznih sevov. Opazili so dinamične spremembe obeh mikrobnih združb [37].

V tretji raziskavi so testirali sposobnost razgradnje azo barvila z uporabo dveh sevov in njune kombinacije. Uporabili so sev, ki ima visoko sposobnost razgradnje barvila in sev, ki nima te sposobnosti. Ugotovili so, da je bila razgradnja boljša v primeru kombinacije obeh sevov, in da učinkovitost razgradnje lahko povečajo tudi z dodatkom seva, ki nima ciljne funkcije v mešani kulturi [58].

Testirali smo, kakšna so razmerja v modelni tehnološki vodi nekaj časa po inokulaciji in ugotovili, da med njimi ni prihajalo do večjih negativnih interakcij. Vsi inokulirani sevi so bili v vseh štirih kombinacijah po 70 h urah prisotni v modelni tehnološki vodi, kar pomeni, da so vse štiri kombinacije ustrezne. Noben sev ne vpliva na druge dovolj negativno, da bi prišlo do porušitve teh mikrobnih skupnosti. Pri vseh posamezno inokuliranih sevih v modelni tehnološki vodi je vidna rast, razen v primeru seva Y14A. Ko je bil sev Y14A v modelno tehnološko vodo inokuliran v kombinaciji, je bil ob analizi prisotnosti inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi prisoten. To kaže na pozitivne interakcije med ostalimi sevi in sevom Y14A. Morda so mu ostali sevi proizvedli zanj pomemben substrat za rast ali pa so sproščali kakšno drugo snov, s pomočjo katere je sam lahko razgradil prisotne snovi v modelni tehnološki vodi.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

5.7 Odstopanja od pričakovanih vrednosti in eksperimentalne napake

5.7.1 Neujemanje v rezultatih med prvim izborom sevov in podrobnejšo analizo sevov

Poročali so o nepredvidljivosti bioaugmentacije [31]. Prav tako so nepredvidljivi sevi, ko jih izpostavimo različnim snovem z različnimi koncentracijami, T, sevom. Zato ni presenetljivo, da smo kdaj v primeru testiranja istih snovi pod različnimi pogoji dobili različne rezultate. Odstopanja v % razgradnje v podrobnejši analizi sevov od rezultatov v prvem izboru sevov so lahko posledica večjega števila inokuliranih celic, spremenjenih pogojev inkubacije (drugačen V, T,...), prisotnih bakterij po centrifugiranju, nastanek vmesnih ali končnih produktov razgradnje, ki vplivajo na vrednost absorbance, inokuliranih mrtvih bakterij in posledica okužbe. Ker so bili pogoji bolj nadzorovani v podrobnejši analizi sevov, sklepamo da so rezultati iz podrobnejše analize sevov pravilnejši. V podrobnejši analizi sevov smo namreč inokulirali vcepke z enakim številom celic in naslednji dan preverili, če so inokulirane bakterije prisotne in brez okužb. V prvem izboru sevov pa smo inokulirali različno število celic, naslednji dan nismo preverjali uspešnost inokuliranja. Tako, da je v nekaterih primerih lahko bila inokulirana druga vrsta bakterij, mrtve bakterije ali pa je prišlo do okužbe. V prvem izboru sevov so eksperimenti potekali v mikrotitrskih ploščah z velikim številom sevov, zaradi česar je povečana možnost okužb.

Neujemanje v rezultatih smo opazili v primeru seva CST37 v modrem barvilu, seva RED15A v gojišču s kationskim škrobom (sklepamo da smo v prvem izboru sevov inokulirali mrtve baterije, saj je bila absorbanca pri 600 nm po petih dnevih le 0,015), sevov RED15A, CST37 in AKD4 v gojišču z AKD.

Razlika v rezultatih med % razgradnje v modelni tehnološki vodi in % razgradnje v posameznih gojiščih so lahko posledica dodanih več različnih snovi v gojišče, manjše koncentracije dodanih snovi (modro barvilo, celuloza, kationski škrob, belilo), nastanka vmesnih in končnih produktov, motnje meritev zaradi dodanih več različnih snovi in posledica okužbe.

V primeru enega seva (RES19) je prišlo do razlike v razgradnji celuloze v modelni tehnološki vodi in razgradnje v posameznem gojišču s celulozo. To je lahko posledica dodanih več snovi hkrati v gojišče, razlike v agregatnem stanju gojišč in drugačne metode merjenja razgradnje. Dobili smo velike razlike med posameznimi paralelkami meritev celuloze v modelni tehnološki vodi. To nas ne preseneča, saj je celuloza v trdnem agregatnem stanju in lahko pride do nepravilnega oz. neenakomernega prenašanja celuloze vsakič, ko smo za namen meritve del vzorca prenesli drugam.

5.7.2 Odstopanja od pričakovanih vrednosti

Nekatere vrednosti pri eksperimentih razgradnje so bile manjše od 0 % (večja vrednost snovi kot na začetku eksperimenta) zaradi prisotnih bakterij po centrifugiranju, nastanka

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

vmesnih ali končnih produktov. Nekatere vrednosti so bile višje od 100 % (popolna razgradnja), kar je v rangu eksperimentalne napake. V primeru meritev razgradnje AKD smo dobili višje rezultate absorbance od pričakovanih. Eden od razlogov so lahko prisotne bakterije v vzorcu, saj nismo odšteli vrednosti absorbance samih bakterij (vzorci brez dodanega lugola). V primeru odštevanja absorbance bakterij od vrednosti absorbance vzorcev z lugolom namreč ne bi dobili pravih rezultatov, saj bi pri tem velikokrat odšteli tudi delež absorbance, ki je posledica prisotnega preostalega AKD v vzorcu. Drugi razlogi so lahko: nepravilne meritve absorbance zaradi nastalih vmesnih ali končnih produktov, ki zvišujejo absorbanco ali posledica nepopolne razgradnje AKD. V primeru meritev v modelni tehnološki vodi, smo v primeru modrega barvila in belila v skoraj vseh rezultatih dobili vrednosti manjše od 0 %. Poleg že opisanih razlogov pa je v modelni tehnološki vodi, razlog lahko tudi mešanica večih dodanih snovi v gojišče, ki lahko absorbirajo svetlobo pri večjem številu valovnih dolžin.

Sklepamo, da je glavni razlog za % razgradnje pod 0 % v modelni tehnološki vodi, zaradi prisotnih bakterij v merjenih vzorcih. To bi lahko rešili tako, da bi vsakič iz gojišča odvzeli volumen gojišča in ga ne bi vračali nazaj. Najprej bi centrifugirali pri manjšem pospešku in tako odstranili celulozo. Nato bi v delu odvzetega vzorca dodali lugol in določili razgradnjo škroba. Preostanek odvzetega vzorca bi centrifugirali pri večjem pospešku, odstranili vse bakterije in kationski škrob in nato izmerili razgradnjo belila in modrega barvila. Lahko bi uporabili kakšno drugo tehniko meritev prisotnih snovi ali razgradnih produktov (npr. tehnike kromatografije).

Pri meritvah glukoze v modelni tehnološki vodi je pri sevu Y14A izgledalo, kot da je v gojišču prisotna manjša koncentracija glukoze. Ker sev Y14A ne razgrajuje celuloze in kationskega škroba, naj glukoza v gojišču ne bi bila prisotna. Sklepamo, da je temu tako, zaradi uporabljene metode z luminolom. Luminol je redoks občutljiva spojina, ki pri oksidaciji z reaktivnimi kisikovimi spojinami oddaja luminiscenco. Reaktivne kisikove spojine vključujejo večinoma superoksidni anion, vodikov peroksid, singletni kisik in hidroksilne radikalke, ki so vključeni v različne biološke procese, kot so imunost, vnetje in celična signalizacija [71].

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

6 Zaključek

V okviru magistrskega eksperimentalnega dela smo uspešno izbrali in okarakterizirali bakterije za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja. Uporabljene metode so bile največkrat spektrofotometrične: meritev absorbance pri različnih valovnih dolžinah, meritev fluorescence in kemiluminiscence. V nekaterih primerih, kjer spektrofotometrične metode niso bile primerne, smo uporabili druge metode (merjenje razgradnje na agarški plošči z indikatorjem). Želeli smo izmeriti tudi KPK in TOC, kar pa nam zaradi epidemije COVID-19 ni uspelo.

V prvem delu smo testirali in identificirali 62 sevov in ugotovili, kateri med njimi lahko razgrajujejo oz. razbarvajo topni škrob, kationski škrob, modro in rdeče barvilo, belilo, AKD in celulozo. Modro barvilo so dobro razbarvali sevi iz rodu *Xanthomonas*, *Aeromonas*, *Klebsiella*, *Sphingomonas* in *Pseudomonas*. Rdeče barvilo so dobro razbarvali sevi iz rodu *Sphingomonas*, *Aeromonas*, *Sphingobacterium*, *Staphylococcus*, *Xanthomonas* in *Klebsiella*. Belilo so dobro razgrajevali sevi iz rodu *Micrococcus*, *Agromyces*, *Staphylococcus*, *Aeromonas*, *Cellulosimicrobium*, *Microbacterium* in *Stenotrophomonas*. Škrob so dobro razgrajevali sevi iz rodu *Cellulosimicrobium*, *Xanthomonas*, *Sphingobacterium*, *Staphylococcus*, *Aeromonas*, *Paenibacillus* in *Agromyces*. AKD in celulozo so dobro razgrajevali sevi iz rodu *Xanthomonas* in *Aeromonas*. Večina 62 testiranih sevov je imelo sposobnost razbarvanja rdečega barvila (58 sevov (94 %)), modro barvilo pa polovica sevov (31 sevov (50 %)). Malo manj kot dve tretjini sevov je imelo sposobnost razgrajevanja belila (41 sevov, (66 %)). Skoraj vsi so imeli sposobnost razgradnje topnega škroba (61 sevov (98 %)), nekoliko manj jih je imelo sposobnost razgradnje kationskega škroba (51 sevov (82 %)). Približno dve tretjini sevov je za vsaj 1 % zmanjšalo absorbenco pri meritvi razgradnje AKD (39 sevov (63 %)). Skoraj polovica sevov je imelo sposobnost razgrajevanja celuloze (26 sevov (44 %)). V večini primerov so sevi, ki so razgrajevali AKD in celulozo razgrajevali tudi obe obliki škroba. Tisti sevi, ki so razgrajevali belilo so le v nekaterih primerih razgrajevali tudi ostale snovi.

Izmed 62 sevov smo izbrali pet sevov na podlagi njihove razgradnje posamezne snovi ali dobre razgradnje več prisotnih snovi. Še enkrat smo izbrane seve podrobneje analizirali v posameznih gojiščih (kationski škrob, modro in rdeče barvilo, belilo, AKD, celulozo in lateks) pri temperaturi 37 °C in natančno definiranimi vcepki. Pri testiranju petih izbranih sevov je modro in rdeče barvilo najbolje razbarval sev iz rodu *Aeromonas* (po 64 h 81 % razbarvanost rdečega barvila in 72 % razbarvanost modrega barvila). Belilo je najbolje razgrajeval sev iz rodu *Cellulosimicrobium* (po 44 h 38 % razgradnja). Kationski škrob sta najbolje razgrajevala seva iz rodu *Aeromonas* in *Pseudomonas*, ki sta po 2 h razgradila ves kationski škrob. AKD je najbolje razgrajeval sev iz rodu *Aeromonas* (po 3 h 40 % manjša absorbanca). Lateks sta najbolje razgrajevala seva iz rodu *Pseudomonas* in *Agromyces* (po 40 h 68 % in 66% razbarvane površine). Celulozo je najbolje razgrajeval sev iz rodu *Agromyces* (po 43,5 h 54 % razbarvane površine).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Potrdili smo slabšo razgradnjo oz. razbarvanje barvil in belila kot ostalih lažje razgradljivih snovi (škrob, celuloza, AKD). Pričakovali smo, da bodo sevi lateks razgrajevali veliko slabše od škroba, celuloze in AKD, a so ga razgrajevale primerljivo dobro.

Potrdili smo bolj učinkovito razgradnjo pri sestavljenih kombinacijah sevov kot v primeru posameznih sevov. Z različnimi testi razgradnje v modelni tehnološki vodi smo zato izbrali kombinacijo sevov, ki bi lahko bila najuspešnejša v biološkem čiščenju vod tovarn brezlesnega papirja. Analizirali smo prisotnost inokuliranih bakterij v kombinacijah po izpostavitvi v modelni tehnološki vodi in ugotovili, da med njimi ni večjih negativnih vplivov. Izbrana najprimernejša kombinacija je bila sestavljena iz vseh petih izbranih sevov, ki so iz rodov *Aeromonas*, *Cellulosmicrobium*, *Klebsiella*, *Xanthomonas* in *Agromyces*. Kombinacijo smo izbrali, ker je najbolje razbarvala modro barvilo v modelni tehnološki vodi, dobro pa je razgrajevala tudi škrob in celulozo. Želeli smo, da je v kombinaciji prisoten sev iz rodu *Cellulosmicrobium*, ki je v posameznem gojišču najbolje razgrajeval belilo in sev iz rodu *Klebsiella*, ki je barvila razgrajeval z direktno razgradnjo. Primerne so tudi ostale kombinacije, ki vsebujejo sev iz rodu *Cellulosmicrobium*.

Podatki, ki smo jih pridobili med eksperimentalnim delom so uporabni za nadaljnje raziskave, kjer bi želeli uporabiti bakterije za namen razgradnje snovi.

Med svojim magistrskim eksperimentalnim delom sem se srečala z nekaterimi omejitvami, zaradi katerih je bila otežena določitev razgradnje nekaterih snovi. Te omejitve izhajajo predvsem iz uporabljenih analiznih metod in fizikalnih in kemijskih lastnosti merjenih snovi. Rešila bi jih lahko z uporabo drugih analiznih metod.

Svoje magistrsko delo zaključujem z navedbo izzivov za nadaljevanje dela na izboru in karakterizaciji bakterij za biološko čiščenje vod tovarn brezlesnega papirja:

- izvedba meritev KPK in TOC v modelni tehnološki vodi in kot validacija metod za merjenje razgradnje v posameznih gojiščih,
- izvedba meritev v realni tehnološki vodi,
- določitev in meritev stranskih in končnih produktov razgradnje,
- testiranje izbrane kombinacije sevov v večjem merilu (laboratorijski reaktor).

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

7 Literatura

- [1] U. Hamm, S. Schabel: Effluent-free papermaking: industrial experiences and latest developments in the German paper industry. *Water Sci. Technol.* **2007**, *55*, 205-211.
- [2] M. Suhr, G. Klein, I. Kourti, M. R. Gonzalo, G. G. Santonja, S. Roudier, L. D. Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). Luxembourg: Publications Office of the European Union 2015, str. 4-6, 24-31, 668-669, 688, 849.
- [3] Å. Malmqvist, A. Ternström, T. Welander: In-mill biological treatment for paper mill closure. *Water Sci. Technol.* **1999**, *40*, 43-50.
- [4] R. Priyadarshinee, A. Kumar, T. Mandal, D. Dasguptamandal: Unleashing the potential of ligninolytic bacterial contributions towards pulp and paper industry: key challenges and new insights. *Environ. Sci. Pollut. Res.* **2016**, *23*, 23349-23368.
- [5] S. Santisi, S. Cappelo, M. Catalfamo, G. Mancini, M. Hassanshahian, L. Genovese, L. Giuliano, M. M. Yakimov: Biodegradation of crude oil by individual bacterial strains and a mixed bacterial consortium. *Braz. J. Microbiol.* **2015**, *46*, 377-387.
- [6] M. Herrero, D. Stuckey: Bioaugmentation and its application in wastewater treatment: A review. *Chemosphere.* **2015**, *140*, 119-128.
- [7] N. Verdel, T. Rijavec, I. Rybkin, A. Erzin, Ž. Velišček, A. Pintar, A. Lapanje: Isolation, identification and selection of bacteria with the proof-of-concept for bioaugmentation of whitewater from wood-free paper mills. *Front. Microbiol.* 2021, *12*, 1-15.
- [8] X. Song, F. Chen, F. Liu: Preparation and characterization of alkyl ketene dimer (AKD) modified cellulose composite membrane. *Carbohydr. Polym.* **2012**, *88*, 417-421.
- [9] S. Kumar, V. Chauhan, S. K. Chakrabarti: Separation and analysis techniques for bound and unbound alkyl ketene dimer (AKD) in paper: A review. *Arab. J. Chem.* **2016**, *9*, S1636-S1642.
- [10] J. Romson, J. Jacksén, Å. Emmer: Simple and Environmentally Friendly Fabrication of Superhydrophobic Alkyl Ketene Dimer Coated MALDI Concentration Plates. *J. Am. Soc. Mass. Spectrom.* **2017**, *28*, 1733-1736.
- [11] S. Benkhaya, S. M'rabet, A. E. Harfi: Classifications, properties, recent synthesis and applications of azo dyes. *Heliyon.* **2020**, *6*, 1-26.
- [12] *The Environmental, Health and Economic Impacts of Textile Azo Dyes*, House of parliament. http://2014.igem.org/wiki/images/2/29/Goodbye_Azo_Dye_POSTnote.pdf (pridobljeno 03.08.2020)

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

- [13] *Fluorescent brightener*, Chemical book. https://www.chemicalbook.com/ProductCatalog_EN/2215.htm (pridoljeno 28.9.2020)
- [14] H. Salas, C. Gutiérrez-Bouzán, V. López-Grimau, M. Vilaseca: Respirometric Study of Optical Brighteners in Textile Wastewater. *Materials*. **2019**, *12*, 1-9.
- [15] A. Chernyaev, E. Enberg: *The Use of Microcellulose in Papermaking*. Tampere: University of Applied Sciences 2015, diplomsko delo.
- [16] Z. Zhang, A. A. Donaldson, X. Ma: Advancements and future directions in enzyme technology for biomass conversion. *Biotechnol. Adv.* **2012**, *30*, 913-919.
- [17] V. M. Pathak, Navneet: Review on the current status of polymer degradation: a microbial approach. *Bioresour. Bioprocess.* **2017**, *4*, 1-32.
- [18] Y. Sun, J. Cheng: Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. *Bioresour. Technol.* **2002**, *83*, 1-11.
- [19] B. Soegijono, J. Chanra, Z. Zheng, P. Mi: Synthesis Polymer Styrene Butadiene Hybrid Latex with Laponite Organoclay as Filler via Emulsion Polymerization Technique for Application in Paper Coating. *ARPN J. Eng. Appl. Sci.* **2020**, *15*, 2673-2687.
- [20] *Advancements in Rubber and Latex Disposal*, Academia. https://www.academia.edu/8195745/Advancements_in_Rubber_and_Latex_Disposal (pridobljeno 28.2.2021)
- [21] H. W. Maurer: Starch in the Paper Industry. V: *Chemistry and Technology, Starch*. 3. ed., Vol. 1, J. BeMiller, R. Whistler (ur.), USA: Academic Press 2009. str. 657-713.
- [22] P. M. Souza, P. O. Magalhães: Application of microbial α -amylase in industry – A Review. *Braz. J. Microbiol.* **2010**, *41*, 850-861.
- [23] *Basic UV-Vis Theory, Concepts and Applications*, University of Salzburg. http://www.uni-salzburg.at/fileadmin/oracle_file_imports/359201.PDF (Pridobljeno 2.12.2020)
- [24] V. Sagan, K. T. Peterson, M. Maimaitijiang, P. Sidike, J. Sloan, B. A. Greeling, S. Maalouf, C. Adams: Monitoring inland water quality using remote sensing: potential and limitations of spectral indices, bio-optical simulations, machine learning, and cloud computing. *Earth Sci Rev.* **2020**, *205*, 1-74.
- [25] E. A. G. Zagatto, C. C. Oliveira, A. Townshend, P. J. Worsfold: Interaction of Radiation with the Flowing Sample. *Anal Bioanal Chem.* **2012**, *403*, 1465-1466.
- [26] M. R. G. Maia, S. Marques, A. R. J. Cabrita, R. J. Wallace, G. Thompson, A. J. M. Fonseca, H. M. Oliveira: Simple and versatile turbidimetric monitoring of bacterial growth in liquid cultures using a customized 3D printed culture tube holder and a miniaturized spectrophotometer: Application to facultative and strictly anaerobic bacteria. *Front. Microbiol.* **2016**, *7*, 1-7.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

- [27] A. M. Pisarevsky, I. P. Polozova, P. M. Hockridge: Chemical oxygen demand. *Russ. J. Appl. Chem.* **2005**, 78, 101-107.
- [28] ISO 6060:1989, *Water Quality– Determination of the chemical oxygen demand*, Ed. 2, International Organization for Standardization, Geneva, 1989.
- [29] T. Hohler: *Določanje celotnega in raztopljenega organskega ogljika v bazenskih vodah*. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM 2011, diplomsko delo.
- [30] ISO 8245:1999, *Water quality — Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)*, Ed. 2, International Organization for Standardization, Geneva, 1999.
- [31] E. Raper, T. Stephenson, D. R. Anderson, R. Fisher, A. Soares: Industrial wastewater treatment through bioaugmentation. *Process Saf Environ Prot.* **2018**, 118, 178-187.
- [32] V. Valk, W. Eeuwema, F. D. Sarian, R. M. van der Kaaij, L. Dijkhuizen: Degradation of granular starch by the bacterium *Microbacterium aurum* strain B8.A involves a modular α -amylase enzyme system with FNIII and CBM25 domains. *Appl. Environ. Microbiol.* **2015**, 81, 6610-6620.
- [33] M.L. Rabinovich, M. S. Melnick, A. V. Bolobova: Microbial Cellulases (Review). *Prikl. Biokhim. Mikrobiol.* **2002**, 38, 371-373.
- [34] R. Khan, P. Bhawana, M. Fulekar: Microbial decolorization and degradation of synthetic dyes: A review. *Rev. Environ. Sci. Biotechnol.* **2013**, 12, 75-97.
- [35] E. Zablocka-Godlewska, W. Przysaś, E. Grabińska-Sota: Dye decolourisation using two *Klebsiella* strains. *Water Air Soil Pollut.* **2015**, 226, 1-15.
- [36] S. Saroj, K. Kumar, N. Pareek, R. Prasad, R.P. Singh: Biodegradation of azo dyes Acid Red 183, Direct Blue 15 and Direct Red 75 by the isolate *Penicillium oxalicum* SAR-3. *Chemosphere.* **2014**, 107, 240-248.
- [37] D. Cui, G. Li, D. Zhao, X. Gu, C. Wang, M. Zhao: Microbial community structures in mixed bacterial consortia for azo dye treatment under aerobic and anaerobic conditions. *J. Hazard. Mater.* **2012**, 221-222, 185-192.
- [38] C. J. Ogugbue, T. Sawidis: Bioremediation and Detoxification of Synthetic Wastewater Containing Triarylmethane Dyes by *Aeromonas hydrophila* Isolated from Industrial Effluent. *Biotechnol. Res. Int.* **2011**, 2011, 1-11.
- [39] C. H. C. Noraini, N. Morad, I. Norli, T. T. Teng, C. J. Ogugbue: Methylene blue degradation by *Sphingomonas paucimobilis* under aerobic conditions. *Water Air Soil Pollut.* **2012**, 223, 5131-5142.
- [40] C. Hsueh, B. Chen, C. Yen: Understanding effects of chemical structure on azo dye decolorization characteristics by *Aeromonas hydrophila*. *J. Hazard. Mater.* **2009**, 167, 995-1001.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

- [41] S. Chakraborty, Z. F. Joy, A. Haque, A. Iqbal, S. Akhter, P. K. Sarker, S. M. A. Sayem: Optimization of production and partial characterization of cellulase and protease enzymes from *Aeromonas hydrophila* ASM-S32. *J. Adv. Biotechnol. Exp. Ther.* **2019**, *2*, 103-113.
- [42] H. S. Majeed, M. Irfan, H. A. Shakir, J. I. Qazi: Filter Paper Activity Producing Potencial of *Aeromonas* Species Isolated from the Gut of *Labeo rohita*. *Pak. J. Zool.* **2016**, *48*, 1317-1323.
- [43] R. Joynson, A. Swamy, P. A. Bou, A. Chapuis, N. Ferry: Characterization of cellulolytic activity in the gut of the terrestrial land slug *Arion ater*: Biochemical identification of targets for intensive study. *Comp. Biochem. Physiol. B, Biochem. Mol. Biol.* **2014**, *177-178*, 29-35.
- [44] S. Chakraborty, Z. F. Joy, A. Haque, A. Iqbal, S. Akhter, P. K. Sarker, S. M. A. Sayem: Optimization of production and partial characterization of cellulase and protease enzymes from *Aeromonas hydrophila* ASM-S32. *J. Adv. Biotechnol. Exp. Ther.* **2019**, *2*, 103-113.
- [45] W. J. Li, L. P. Zhang, P. Xu, X. L. Cui, L. H. Xu, Z. Zhang, P. Schumann, E. Stackebrandt, C. L. Jiang: *Agromyces aurantiacus* sp. nov., isolated from a Chinese primeval forest. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2003**, *53*, 303-307.
- [46] V. Jurado, I. Groth, J. M. Gonzalez, L. Laiz, C. Saiz-Jimenez: *Agromyces salentinus* sp. nov. and *Agromyces neolithicus* sp. nov. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2005**, *55*, 153-157.
- [47] C. Kaur, A. K. Pinnaka, N. K. Singh, M. Bala, S. Mayilraj: *Agromyces arachidis* sp. nov. Isolated from a peanut (*arachis hypogaea*) crop field. *Int. J. Microbiol.* **2013**, *2013*, 1-6.
- [48] V. Thakur, V. Kumar, S. Kumar, d. Singh: Diverse culturable bacterial communities with cellulolytic potential revealed from pristine habitat in Indian trans-Himalaya. *Can. J. Microbiol.* **2018**, *64*, 798-808.
- [49] J. Yoon, S. Kang, P. Schumann, T. Oh: *Cellulosimicrobium terreum* nov., isolated from soil. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2007**, *57*, 2493-2497.
- [50] J. Song, D. Wei: Production and characterization of cellulases and xylanases of *Cellulosimicrobium cellulans* grown in pretreated and extracted bagasse and minimal nutrient medium M9. *Biomass Bioenergy.* **2010**, *34*, 1930-1934.
- [51] Y. Lo, G. D. Saratale, W. Chen, M. Bai, J. Chang: Isolation of cellulose-hydrolytic bacteria and applications of the cellulolytic enzymes for cellulosic biohydrogen production. *Enzyme Microb. Technol.* **2009**, *44*, 417-425.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

[52] W. Liu, C. Zhao, J. Jiang, Q. Lu, Y. Hao, L. Wang, C. Liu: Biofloculant production from untreated corn stover using *Cellulosimicrobium cellulans* L804 isolate and its application to harvesting microalgae. *Biotechnol. Biofuels*. **2015**, *8*, 1-13.

[53] M. M. Zhang, W. M. Chen, B. Y. Chen, C. T. Chang, C. C. Hsueh, Y. Ding, K. L. Lin, H. Xu: Comparative study on characteristics of azo dye decolorization by indigenous decolorizers. *Bioresour. Technol.* **2010**, *101*, 2651-2656.

[54] A. A. P. Anand, S. J. Vennison, S. G. Sankar, D. I. G. Prabhu, P. T. Vasan, T. Raghuraman, C. J. Geoffrey, S. E. Vendan: Isolation and Characterization of Bacteria from the Gut of *Bombyx mori* that Degrade Cellulose, Xylan, Pectin and Starch and Their Impact on Digestion. *J. Insect Sci.* **2010**, *10*, 1-20.

[55] H. Guo, C. Hong, B. Zheng, D. Jiang, W. Qin: Improving enzymatic digestibility of wheat straw pretreated by a cellulase-free xylanase-secreting *Pseudomonas boreopolis* G22 with simultaneous production of biofloculants. *Biotechnol. Biofuels*. **2018**, *11*, 1-10.

[56] S. Ghosh, R. Chowdhury, P. Bhattacharya: Mixed consortia in bioprocesses: role of microbial interactions. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2016**, *100*, 4283-4295.

[57] K. Patowary, R. Patowary, M. C. Kalita, S. Deka: Development of an Efficient Bacterial Consortium for the Potential Remediation of Hydrocarbons from Contaminated Sites. *Front. Microbiol.* **2016**, *7*, 1-14.

[58] B. Y. Chen, S. Y. Chen, M. Y. Lin, J. S. Chang: Exploring bioaugmentation strategies for azo-dye decolorization using a mixed consortium of *Pseudomonas luteola* and *Escherichia coli*. *Process Biochem.* **2006**, *41*, 1574-1581.

[59] A. M. Bailón-Salas, L. A. Ordaz-Díaz, S. Valle-Cervantes, J. López-Miranda, N. Urtiz-Estrada, J. B. Páez-Lerma, J. A. Rojas-Contreras: Characterization of Culturable Bacteria from pulp and Paper Industry Wastewater, with the Potential for Degradation of Cellulose, Starch, and Lipids. *Bioresources*, **2018**, *13*, 5052-5064.

[60] A. Nzila: Update on the cometabolism of organic pollutants by bacteria. *Environ. Pollut.* **2013**, *178*, 474-482.

[61] T. Hazen: Cometabolic Bioremediation. V: *Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology*. 1. ed., Vol 1-6, K. N. Timmis (ur.), Heidelberg: Springer 2010. str. 2505-2514.

[62] P. S. Walsh, D. A. Metzger, R. Higuchi: Chelex 100 as a Medium for Simple Extraction of DNA for PCR-Based Typing from Forensic Material. *Biotechniques*. **2013**, *54*, 506-513.

[63] M. K. Virsek, B. Hubad, A. Lapanje: Mercury induced community tolerance in microbial biofilms is related to pollution gradients in a long-term polluted river. *Aquat Toxicol.* **2013**, *144-145*, 208-217.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

[64] B. Hubad, A. Lapajne: The Efficient Method for Simultaneous Monitoring of the Culturable as Well as Nonculturable Airborne Microorganisms. *Plos One*. **2013**, 8, 1-9.

[65] L. Ausec: *Priprava in analiza knjižnice genov za 16s rRNA iz šotnih tal Ljubljanskega barja*. Ljubljana: Biotehniška fakulteta UL 2008, diplomsko delo.

[66] V. Bianciotto, C. Bandi, D. Minerdi, M. Sironi, H.V. Tichy, P. Bonfante: An obligately endosymbiotic mycorrhizal fungus itself harbors obligately intracellular bacteria. *Appl. Environ. Microbiol.* **1996**, 62, 3005–3010.

[67] N. D. Parmar, S. R. Shukla: Biodegradation of Anthraquinone Based Dye Using an Isolated Strain *Staphylococcus Hominis Sub hominis* DSM 20328. *Environ. Prog. Sustain. Energy*. **2018**, 37, 203-214.

[68] *Starch Agar Protocol*, American Society for Microbiology. <https://www.asmscience.org/docserver/fulltext/education/protocol/protocol.3780.pdf?expires=1605980607&id=id&acname=guest&checksum=D89AC9B779B530B5E34E296A7BDF23B4> (pridobljeno 2.5.2020).

[69] R. C. Kasana, R. Salwan, H. Dhar, S. Dutt, A. Gulati: A rapid and easy method for the detection of microbial cellulases on agar plates using Gram's iodine. *Curr. Microbiol.* **2008**, 57, 503-507.

[70] S. Bauer. A. B. Ibáñez: Rapid Determination of Cellulose. *Biotechnol. Bioeng.* **2014**, 111, 2355-2357.

[71] S. Bedouhène, F. Moulti-Mati, M. Hurtado-Nedelec, P. M. Dang, J. El-Benna: Luminol-amplified chemiluminescence detects mainly superoxide anion produced by human neutrophils. *Am. J. Blood Res.* **2017**, 7, 41-48.

[72] R. C. Edgar: Sequence analysis Updating the 97 % identity threshold for 16S ribosomal RNA OTUs. *Bioinformatics*, **2018**, 34, 2371-2375.

[73] J. Cho, J. M. Tiedje: Bacterial Species Determination from DNA-DNA Hybridization by Using Genome Fragments and DNA Microarrays. *Appl. Environ. Microbiol.* **2001**, 67, 3677-3682.

[74] V. Valk, W. Eeuwema, F. D. Sarian, R. M. van der Kaaij, L. Dijkhuizen: Degradation of granular starch by the bacterium *Microbacterium aurum* strain B8.A involves a modular α -amylase enzyme system with FNIII and CBM25 domains. *Appl. Environ. Microbiol.* **2015**, 81, 6610-6620.

[75] M. Andlar, T. Rezić, N. Marđetko, D. Kracher, R. Ludwig, B. Šantek: Lignocellulose degradation: An overview of fungi and fungal enzymes involved in lignocellulose degradation. *Eng. Life Sci.* **2018**, 18, 768-778.

- A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja
- [76] A. Mooney, P. G. Ward, K. E O'Connor: Microbial degradation of styrene: Biochemistry, molecular genetics, and perspectives for biotechnological applications. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2006**, 72, 1-10.
- [77] A. Tsuchii, T. Suzuki, Y. Takahara: Microbial degradation of liquid polybutadiene. *Agric. Biol. Chem.* **1978**, 42, 1217-1222.
- [78] A. Tsuchii, T. Suzuki, S. Fukuoka: Bacterial degradation of 1,4-type polybutadiene. *Agric. Biol. Chem.* **1984**, 48, 621-625.
- [79] R. A. Wahaab: Biological degradation of some organic compounds enrolled in paper industry. *Environ. Technol.* **2000**, 21, 781-788.
- [80] H. Nishida, S. Suzuki, M. Konno, Y. Tokiwa: Microbial utilization of poly(β -propiolactone) by sewage sludge and isolated strains. *Polym. Degrad. Stab.* **2000**, 67, 291-297.
- [81] S. Sarkar, A. Banerjee, U. Halder, R. Biswas, R. Bandopadhyay: Degradation of Synthetic Azo Dyes of Textile Industry: a Sustainable Approach Using Microbial Enzymes. *Water Conserv. Sci. Eng.* **2017**, 2, 121-131.
- [82] A. Pandey, P. Singh, L. Iyengar: Bacterial decolorization and degradation of azo dyes. *Int. Biodeterior. Biodegradation*, **2007**, 59, 73-84.
- [83] R. L. Singh: Role of Azoreductases in Bacterial Decolorization of Azo Dyes. *Curr. Trends Biomed. Eng. Biosci.* **2017**, 9, 50-52.
- [84] J. G. Leahy, P. J. Batchelor, M. C. Setzer, W. N. Setzer: Isolation and characterization of a stilbene-degrading strain of *Pseudomonas fluorescens*, and production of antioxidant compounds by stilbene metabolism. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* **2003**, 67, 2286-2287.
- [85] L. H. Sun, N. Y. Zhang, R. R. Sun, X. Gao, C. Gu, C. S. Krumm, D. S. Qi: A novel strain of *Cellulosimicrobium funkei* can biologically detoxify aflatoxin B1 in ducklings. *Microb. Biotechnol.* **2015**, 8, 490-498.
- [86] C. Karthik, P. Aruselvi: Biotoxic Effect of Chromium (VI) on Plant Growth-Promoting Traits of Novel *Cellulosimicrobium funkei* Strain AR8 Isolated from Phaseolus vulgaris Rhizosphere. *Geomicrobiol. J.* **2017**, 34, 434-442.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

[87] P. Monfort, B. Baleux: Dynamics of *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas sobria*, and *Aeromonas caviae* in a sewage treatment pond. *Appl. Environ. Microbiol.* **1990**, *56*, 1999-2006.

[88] P. Hunter, S. Burge: Isolation of *Aeromonas caviae* from ice-cream. *Lett. Appl. Microbiol.* **1987**, *4*, 46-46.

[89] S. A. Soto-Rodriguez, J. Cabanillas-Ramos, U. Alcaraz, B. Gomez-Gil, J. L. Romalde: Identification and virulence of *Aeromonas dhakensis*, *Pseudomonas mosselii* and *Microbacterium paraoxydans* isolated from Nile tilapia, *Oreochromis niloticus*, cultivated in Mexico. *J. Appl. Microbiol.* **2013**, *115*, 654-662.

[90] G. Huys, P. Kämpfer, M. J. Albert, I. Kühn, R. Denys, J. Swings: *Aeromonas hydrophila subdhakensis* subsp. nov., isolated from children with diarrhoea in Bangladesh, and extended description of *Aeromonas hydrophila* subsp. *hydrophila* (Chester 1901) stanier 1943 (approved lists 1980). *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2002**, *52*, 705-712.

[91] C. Lin, Z. Shen, T. Zhu, W. Qin: Bacterial Xylanase in *Pseudomonas boreopolis* LUQ1 is Highly Induced by Xylose. *Can. J. Biotech.* **2017**, *1*, 73-79.

[92] S. G. Dastager, Z. L. Qiang, S. Damare, S. K. Tang, W. J. Li: *Agromyces indicus* sp. nov., isolated from mangroves sediment in chorao island, goa, india. *Antonie van Leeuwenhoek*, **2012**, *102*, 345-352.

[93] P. Wong, P. Yuen: Decolourization and biodegradation of N,N'-dimethyl-p-phenylenediamine by *Klebsiella pneumoniae* RS-13 and *Acetobacter liquefaciens* S-1. *J. Appl. Microbiol.* **1998**, *85*, 79-87.

[94] J. N. Flanagan, T. R. Steck: The relationship Between Agar Thickness and Antimicrobial Susceptibility Testing. *Indian. J. Microbiol.* **2017**, *57*, 503-506.

[95] G. Li, Z. Song, W. Liu, D. Yu, H. Wang: Alkyl ketene dimer Emulsion Stabilized by Layered Double Hydroxide Particles Modified with Glutamic Acid. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2017**, *56*, 11435-11442.

[96] B. Soegijono, J. Chanra, Z. Zheng, P. Mi: Synthesis Polymer Styrene Butadiene Hybrid Latex with Laponite Organoclay as Filler via Emulsion Polymerization Technique for Application in Paper Coating. *J. Eng. Appl. Sci.* **2020**, *15*, 2673-2687.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

[97] J. Žur, D. Wojcieszynska, U. Guzik: Metabolic Responses of Bacterial Cells to Immobilization. *Molecules*. **2016**, *21*, 1-15.

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

8 Priloge

8.1 Prvi izbor sevov

8.1.1 Razgradnja v vseh gojiščih

Tabela 28: Razgradnja v posameznih gojiščih z 62 testiranimi sevi v prvem izboru sevov.

PRVI IZBOR SEVOV - RAZGRADNJA [%]							
Sev/gojišče (t[d])	kationski škrob (5 d)	topni škrob (5 d)	modro barvilo (5 d)	rdeče barvilo (6 d)	belilo (5 d)	AKD (8 d)	celuloza (8 d)
<i>Microbacterium</i> sp. BLU19	18	20	9	10	28	0	0
<i>Microbacterium</i> sp. BLU23	29	20	6	7	34	0	0
<i>Klebsiella</i> sp. Y14	18	55	16	27	-13	6	0
<i>Klebsiella</i> sp. Y14A	10	64	16	22	-21	10	0
<i>Pseudomonas</i> sp. Y17	36	27	16	11	-5	21	0
<i>Pseudomonas</i> sp. Y18	29	23	13	8	-5	9	0
<i>Pseudomonas</i> sp. Y19	21	20	-5	19	0	22	0
<i>Staphylococcus</i> sp. Y19A	18	20	-2	9	38	-1	0
<i>Micrococcus</i> sp. Y19B	23	24	0	6	22	1	20
<i>Sphingomonas</i> sp. BLA14	11	25	32	87	19	4	0
<i>Micrococcus</i> sp. BLA16A	14	24	-1	7	39	2	0
<i>Micrococcus</i> sp. BLA16B	15	17	-6	8	36	0	0
<i>Stenotrophomonas</i> sp. BLA16	15	20	-2	10	34	1	0
<i>Stenotrophomonas</i> sp. BLA19	15	28	5	8	17	0	0
<i>Staphylococcus</i> sp. BLA19A	10	18	-7	6	30	1	0
BLA19B	14	20	3	10	31	1	0
WH4	21	22	0	11	39	0	0

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 28: Razgradnja v posameznih gojiščih z 62 testiranimi sevi v prvem izboru sevov.

PRVI IZBOR SEVOV - RAZGRADNJA [%]							
Sev/gojišče (t[d])	kationski škrob (5 d)	topni škrob (5 d)	modro barvilo (5 d)	rdeče barvilo (6 d)	belilo (5 d)	AKD (8 d)	celuloza (8 d)
<i>Agromyces</i> sp. WH5	16	21	0	9	22	1	50
<i>Mycobacterium</i> WH8	11	15	-10	5	16	-1	0
<i>Stenotrophomonas</i> sp. RED14	9	16	-8	9	10	0	0
<i>Micrococcus</i> sp. RED14A	-23	46	2	4	47	0	0
<i>Agromyces</i> sp. RED15A	9	47	8	7	40	4	80
<i>Stenotrophomonas</i> sp. RED16B	-23	45	14	7	34	1	0
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4	100	100	11	4	34	6	80
<i>Cellulosimicrobium</i> sp. AKD4A	100	76	13	5	35	6	80
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5	98	98	58	43	8	21	100
<i>Xanthomonas</i> sp. AKD5A	98	99	50	29	6	37	100
<i>Sphingobacterium</i> sp. AKD13	99	99	12	67	-8	6	50
<i>Sphingobacterium</i> sp. AKD13A	99	100	14	61	11	10	50
<i>Staphylococcus</i> sp. AKD19	99	99	5	59	-1	23	50
<i>Xanthomonas</i> sp. PVA19	97	98	48	43	-16	38	100
<i>Micrococcus</i> sp. PVA20	-20	48	2	5	18	1	20
<i>Staphylococcus</i> sp. PVA3	7	52	4	2	14	1	0
<i>Mycobacterium</i> PVA7	-19	48	0	0	10	1	0

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 28: Razgradnja v posameznih gojiščih z 62 testiranimi sevi v prvem izboru sevov.

PRVI IZBOR SEVOV - RAZGRADNJA [%]							
Sev/gojišče (t[d])	kationski škrob (5 d)	topni škrob (5 d)	modro barvilo (5 d)	rdeče barvilo (6 d)	belilo (5 d)	AKD (8 d)	celuloza (8 d)
<i>Phenyllobacterium</i> PVA14	-25	47	3	8	33	1	0
<i>Micrococcus</i> sp. LX8	8	47	3	5	1	2	0
<i>Micrococcus</i> sp. LX11	-21	47	-2	4	10	1	0
<i>Agromyces</i> sp. LX13	-12	49	2	6	23	1	80
<i>Xanthomonas</i> sp.RES9	98	98	49	42	6	39	100
<i>Xanthomonas</i> sp.RES13	97	98	40	13	-39	55	100
<i>Xanthomonas</i> sp.RES15	98	99	31	37	-2	34	100
<i>Xanthomonas</i> sp.RES16	25	9	10	14	6	34	100
<i>Aeromonas</i> sp. RES19	101	99	48	69	35	49	80
ST9	8	11	-8	8	17	4	0
<i>Klebsiella</i> sp. ST12	12	87	25	-23	-1016	1	20
<i>Xanthomonas</i> sp.ST14	100	98	-11	4	-30	40	80
<i>Xanthomonas</i> sp. ST16	98	98	-12	10	-37	42	100
<i>Micrococcus</i> sp. CST10	14	8	-6	6	15	2	0
<i>Micrococcus</i> sp. CST10B	15	9	-4	7	22	4	0
<i>Micrococcus</i> sp. CST10	22	15	-6	6	3	3	0
<i>Brevibacterium</i> CST16	8	-1	-8	5	4	4	0
<i>Xanthomonas</i> sp.CST37	99	98	-5	4	18	43	100

A. Erzin: Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja

Tabela 28: Razgradnja v posameznih gojiščih z 62 testiranimi sevi v prvem izboru sevov.

PRVI IZBOR SEVOV - RAZGRADNJA [%]							
Sev/gojišče (t[d])	kationski škrob (5 d)	topni škrob (5 d)	modro barvilo (5 d)	rdeče barvilo (6 d)	belilo (5 d)	AKD (8 d)	celuloza (8 d)
<i>Staphylococcus</i> sp. CST5	10	5	-8	6	4	4	0
<i>Mycobacterium</i> sp. CST5B	18	3	-4	4	-4	3	0
CST5C	22	13	-3	3	-9	4	0
<i>Xanthomonas</i> sp. CE12	98	98	-13	11	-37	39	100
<i>Agromyces</i> sp. CE17	17	18	-9	2	-1	4	80
<i>Xanthomonas</i> sp. CE21	98	98	-22	5	-37	47	100
<i>Paenibacillus</i> sp. CE7	89	99	-8	4	9	7	80
<i>Agromyces</i> sp. NST20	100	99	-4	14	-16	4	50
<i>Staphylococcus</i> sp. NST22	5	6	-11	0	-4	-1	0
<i>Staphylococcus</i> sp. NST22A	4	11	-14	0	-11	0	0